

KORKUT ATA TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
Uluslararası Dil, Edebiyat, Kültür, Tarih, Sanat ve Eğitim Araştırmaları
Dergisi
The Journal of International Language, Literature, Culture, History, Art and
Education Research

|| Sayı/ Issue 21 (Haziran/June 2025), s. 116-140
|| Geliş Tarihi-Received: 15.04.2025
|| Kabul Tarihi-Accepted: 30.06.2025
|| Araştırma Makalesi-Research Article
|| ISSN: 2687-5675
|| DOI: 10.5281/zenodo.15718806

Mu'cizâtü'n-Nebî Hikâyelerine Dair Çalışmalara Bir Zeyl:
Hikâye-i Ebû'l-Mihcen

Addendum to the Studies on the Stories of Miracles of the Prophet: Hikâye-i
Ebû'l-Mihcen

Halime ÇAVUŞOĞLU*

Amacı bir olayı anlatmaktan ziyade bir hikmeti dile getirmek, okuyucu üzerinde izler bırakmak olan *Ebû'l-Mihcen Hikâyesi*, Peygamber Efendimiz döneminde geçtiği rivayet edilen bir olayı konu edinmektedir. Yer, zaman, şahıs kadrosu belli olan bu hikâye, Ebû'l-Mihcen etrafında gelişmektedir. Kaynaklarda, hikâyenin merkezinde olan bu kahramanın kim olduğuna dair net bir bilgi tespit edilememiştir. Kahramanın, şair sahabe Ebû'l-Mihcen es-Sekafi ile arasında isim benzerliğinin dışında, yaşadığı dönem ve katıldığı Kadisiye Savaşı gibi ortak noktalar tespit edilmiştir. Fakat bu ortaklıklar, hikâye kahramanının gerçek kimliğini ortaya çıkarmak konusunda yeterli değildir. Zira dinî-menkıbevi nitelikleri haiz bu hikâyenin farklı nüshalarında hikâye kahramanının müstensihane kaynaklandığını düşündüğümüz farklı isimlerle anıldığı da belirlenmiştir. Çeşitli kütüphane kataloglarında ve eserin farklı nüshalarına ait yapılan çalışmalarda hikâyenin Mu'cizât-ı Nebî, Mu'cizâtü'n-Nebî gibi farklı şekillerde başlıklandırıldığı tespit edilmiştir. Bu çalışmada Mu'cizâtü'n-Nebî hikâyeleri üzerine yapılan çalışmalara ek olabilecek mensur ve manzum iki nüsha üzerinde durulmuştur. Öncelikle hikâyenin nüsha hususiyetleri ele alınmış, akabinde hikâyenin tematik boyutu irdelenmiştir. Çalışmada bu iki nüshanın neşri de yapılmıştır. Neşredilen mensur metin Süleymaniye Kütüphanesi'nde bulunmaktadır. Manzum olanı ise biri İBB Atatürk Kitaplığı'nda, diğeri ise Ankara Adnan Ötügen İl Halk Kütüphanesi'nde olmak üzere iki nüshası bulunan muhtasar metindir. Manzum metin mesnevi nazım şekli ile kaleme alınmıştır. Dil hususiyetleri dikkate alındığında çalışmaya dahil edilen her iki metin de Klasik Osmanlı Türkçesinin hususiyetlerini taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: Hikâye, mu'cizât, Ebû'l-Mihcen, manzum, mensur.

Abstract

The story of Abu'l-Mihcen, whose aim is to express wisdom and leave a mark on the reader rather than narrating an event, is about an event that is said to have taken place during the time of the Prophet. This story, which has a certain place, time and cast of characters, develops around Ebû'l-Mihcen. No clear information has been determined in the sources about the identity of this hero at the center of the story. Apart from the similarity of name between the hero and the poet sahabath Ebû'l-Mihcen es-Sekafi, common points such as the period he lived in and the Battle of Qadisiyah in which he participated have been determined. However, these similarities are not enough to reveal the true identity of the hero of the story. Because it has been determined that in different copies of this story, which has religious and

* Doç. Dr., Erzurum Teknik Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, e-posta: cavusogluhalime@erzurum.edu.tr, ORCID: 0000-0001-8717-5679.

legendary qualities, the hero of the story is referred to by different names, which we think originate from the writer. In various library catalogs and studies conducted on different copies of the work, it has been determined that the story is titled with titles such as Mu'cizât-ı Nebî, Mu'cizâtü'n-Nebî. This study focuses on two copies in prose and verse that could be an addition to the stories of the Prophet. First, the copy characteristics of the story were discussed, then the thematic dimension of the story was examined. The publication of these two copies was also performed in the study. The published prose text is in the Süleymaniye Library. The verse text is a short text with two copies, one in the Istanbul Metropolitan Municipality Atatürk Library and the other in the Ankara Adnan Ötügen Provincial Public Library. The verse text was written in the mesnevi verse form. When the language characteristics are taken into consideration, both texts included in the study carry the characteristics of Classical Ottoman Turkish.

Keywords: Story, mu'cizât, Ebû'l-Mihcen, prose, verse.

Giriş

Anadolu'nun Türkleştiği, İslâmiyet'in kabul edilip yayıldığı dönemlerde, halkın millî ve manevi duygularını besleyen, onlara cihat, gaza ve fetih duygularını aşıl原因an kahramanlık destanları, peygamber kıssaları, Hz. Peygamber'in mevlidi, miracı ve mucizelerini anlatan eserler, siyerler, evliya tezkireleri, din uluları etrafında gelişmiş menkıbeler, cenknâmeler çokça kaleme alınmıştır. Çoğunluğu dinî, ahlaki, didaktik mahiyetteki bu eserler manzum, mensur veya manzum-mensur karışık olacak şekilde yazılmıştır. Bu tür eserlere ister sözlü ister yazılı olsun geniş halk kitleleri tarafından yoğun ilgi gösterilmiş, bu anlatılar kulaktan kulağa aktarılmış, yazılı olanlar ise kimi zaman müstakil birer eser olarak kaleme alınırken kimi zaman da bir eserin içerisinde bir bölüm veya anlatılan konuyu destekler mahiyette bir anekdot şeklinde eserlere dahil edilmiştir. Bu metinlerden birisi de yapılan araştırmalar neticesinde pek çok nüshası tespit edilen manzum hem de mensur şekli bulunan *Ebû'l-Mihcen Hikâyesi*'dir. Kütüphane kataloglarında ve eserin manzum ve mensur farklı nüshaları üzerine yapılan çalışmalarda "Mu'cizâtü'n-Nebî" başlığıyla yer alan bu hikâye, çalışmalarda mu'cizât türü içerisinde değerlendirilmiştir. Özellikle Hz. Peygamber'in deve ile konuşması ve bir ölüyü diriltmesi mucizelerini içerisinde barındıran bu hikâye, aynı zamanda kahramanı Ebû'l-Mihcen'in teslimiyetini ve samimi imanını ele alması açısından önemlidir. Bu özelliği ile de halkı eğitici özelliği haiz bir hikâye olarak değerlendirilmelidir.

Tarihî ve Menkıbevi Kişiliği ile Ebû'l-Mihcen

Manzum ve mensur nüshaları dikkate alındığında hikâyenin kahramanı olan Ebû'l-Mihcen hakkında net bilgilere ulaşılamamaktadır. Eserin nüshalarında, Ebû'l-Mihcen'in San'an padişahının oğlu olduğu, babasının vasiyeti üzerine tacı tahtı bırakarak Medine'ye geldiği ve başından geçen olaylar neticesinde Müslüman olduğu ve mensur nüshaların bazılarında Irak'ın fethine katıldığı *Mecmua-i Kasâid ve Hikâyât* adlı eserde yer alan nüshada, bu fetihde Rüstem-i Zal'ı katlettiği, çalışmaya dahil edilen Süleymaniye Kütüphanesi'nde yer alan nüshada ise Rüstem tarafından şehit edildiği anlatılır. Manzum metinde ise vefatına dair bir bilgi bulunmamaktadır. Hikâye metni olması hasebiyle kahramanın kimliğine dair ayrıntılı bir bilgi de yoktur. Hikâye metinleri dikkate alındığında Ebû'l-Mihcen gerçek bir kahraman mıdır yoksa halk muhayyilesinde oluşmuş bir kişi midir sorusu akıllarda belirmektedir. Bu noktada Hz. Peygamber döneminde yaşamış olup Kuzey Irak'ın ve İran'ın kapılarını Müslümanlara açan savaş olarak bilinen Kadisiye Savaşı'na katılan Ebû Mihcen es-Sekafî ile isim benzerliği dışında bir benzerlik olup olmadığının değerlendirilmesi yerinde olacaktır. Ebû'l-Mihcen es-Sekafî, hem Cahiliye devrinde hem de İslâmiyet döneminde yaşamış bir Arap şair olarak bilinmektedir. Ahmed Cevdet onun için "Arab'ın meşhur kahramanlarından ve tanınmış şairlerinden Ebû Mihcen es-Sekafî ki, bu adam dilinin belasına uğramıştı." (1985, s. 171)

ifadesini kullanmıştır. “Şairliğinin yanı sıra usta bir binici ve savaşçı olarak da tanınmıştır.” (Yılmaz, 2020, s. 1608). Kaynaklarda kendini ispat etmiş bir şair olarak tanıtılan Ebû Mihcen’in Müslüman olmadan önceki hayatına dair yeterli bir bilgi yoktur. Müslüman olduktan sonra içki bağımlılığı devam etmiş ve Hz. Ömer tarafından cezalandırılmış, hatta sürgün edilmiş ve Kadisiye’de savaşan Sa’d b. Ebî Vakkas tarafından hapsedilmiş, orada da hapisten kaçarak savaşta büyük kahramanlıklar göstermiştir.¹ Kadisiye Savaşı’nda savaşırken üstün meziyetler sergilediği için bu manzarayı gören insanlar onun için bu bir melektir, tabirini kullanmıştır.² İslam ordularının savaşı kazanmasında da büyük bir etkisi olmuştur. Ebû'l-Mihcen’in vefatına dair de farklı rivayetler vardır. “Hz. Osman’ın hilâfeti devrinde İran taraflarında yapılan bir savaş sırasında vefat eden Ebû Mihcen’in şehid edildiği veya eceliyle öldüğüne dair kesin bilgi yoktur. Kabrinin Azerbaycan veya Cürcân’da olduğu söylenmektedir.” (Talu, 1994, s. 188).

Kadisiye Savaşı’nda gösterdiği kahramanlıklar ile Ebû'l-Mihcen çeşitli hikâyelere konu olmuştur. Ayrıca Hz. Ali’nin kahramanlık maceralarını anlatan *Havernâme*’de de Hz. Ali’nin silah arkadaşı olarak yer almaktadır. İbn Hüsam’ın Hz. Ali’nin Haveran ülkesine yaptığı seferi konu alan bu eserinde Ebû Mihcen kahramanlıkları ile öne çıkarılmaktadır. Aynı kahraman olduğu düşünülen isim, Hz. Ali-Cemşid Cengi, Hz. Ali-Firuz Şah Cengi, Hz. Ali-Nevâdir Şah Cengi, Hz. Ali-Salsal Cengi, Hz. Ali-Zünhar Cengi, Hz. Ali’nin Haverzemin Seferi³ hikâyelerinde Ebû Muhcen olarak geçmektedir. Bu hikâyelerde Ebû Mihcen, Hz. Ali ve Malik Eşter ile birlikte her türlü zorlukla mücadele eden bir mücahit olarak tanıtılmaktadır. Yine çalışmaya dahil ettiğimiz nüshalarla aynı olay örgüsüne sahip manzum-mensur *Mu'cizâtü'n-Nebî* metinlerinde de kahramanın isminin Ebû'l-Hecân, Ebû'l-Hacen, Ebû Hacer, Ebû'l-Mehcen olarak geçtiği tespit edilmiştir. Kanaatimizce müellifi ve asıl nüshası belli olmayan bu hikâyenin farklı nüshalarında bu şekilde bir yazımın tercih edilmesi, kelimenin zamanla müstensihlerce farklı yazılmış olması ve buna bağlı olarak değişime uğramasına bağlıdır.

Yukarıda belirtildiği gibi hikâyelerde ve rivayetlerde Ebû'l-Mihcen, Ebû'l-Mahcen, Ebû'l-Mehcen ve Ebû'l-Muhcen gibi farklı şekillerde ismi geçen hikâye konusu kahraman, tarihî kişiliğinin yanı sıra efsanevî bir kişiliğe de büründürülmüştür. Yukarıda tarihî kişiliği verilen ve Kadisiye Savaşı’nda gösterdiği mücadele ile hikâyelerde efsanevî bir karakter özelliği ile bütünleştirilen Ebû'l-Mihcen çalışma konusu hikâyenin kahramanı ile aynı kişi midir irdelemek yerinde olacaktır. *Ebû'l-Mihcen Hikâyesi*’nde Müslüman oluşu olağanüstü bir niteliğe büründürülerek anlatılan kahraman, bu hikâyede bir mücahit olarak değil de tam bir teslimiyet ile çok küçük yaşlarda İslam dinini kabul eden ve Peygamber sevgisi uğruna canını bile feda eden bir kişilik olarak karşımıza çıkmaktadır. Tarihî bilgiler ışığında Ebû Mihcen’in hikâyedeki gibi Yemen padişahının oğlu olduğuna dair bir bilgi yoktur. Hatta Yılmaz, “Tâif şehrinin önde gelen kabilelerinden Benî Sakîf kabilesine mensuptur. Nitekim es-Sakafî nisbesini de buradan almıştır.” (2020, s. 1608).

¹ Ebû Mihcen’e dair ayrıntılı bilgi için bk. Mehmet Talu, “Ebû Mihcen es-Sekafî”, *TDV İslâm Ansiklopedisi*, C. 10 (1994), s. 188; Nurullah Yılmaz, “Klasik Arap Edebiyatında Aykırı Bir Şair Ebû Mihcen es-Sakafî”, *Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, C. 24, Sayı 4 (2020), s. 1607-1615; Cevâd Ali, “Sakîf Şairleri”, çev. Hüseyin Güneş, *Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*, C. 6, Sayı 11 (2015), s. 189-200; Hayreddin ez-Zirikî, *el-A'lâm*, 15. bs., Beyrut: Dâru'l-İlmi li'l-Melâyîn, 2002, C. 5, s. 76; İbn Kuteybe, *eş-Şi'r ve's-Şu'arâ*, thk. Ahmed Muhammed Şâkir, Kahire: Dâru'l-Maârif, t.y., C. 1, s. 423-424; İbn Hacer el-Askalânî Ahmed b. Ali, *el-İşâbe fi Temyîzi's-Şahâbe*, thk. Abdullah b. Abdulmuhsin et-Turki, Kahire: Merkez Hecer, 1429/2008, C. 12, s. 587-594.

² İlgili rivayetler için bk. Kandehlevî, M. Y. (2010). *Hayâtü's-sahabe*. M. Koçinkağ (Çev.). İstanbul: Yasin Yaynevi, s. 94-95.

³ Hikâyeler hakkında ayrıntılı bilgi için bk. Kaya, D. (2021). *Kültürümüzde dinî ve cengî hikâyeler*, Ankara: AKM Yayınları.

bilgisini aktarmaktadır. Diğer taraftan Müslüman oluşuna dair de hikâyedeki gibi bir olay örgüsü aktarılmamakta onun “Tâif Muhasarası’ndan bir yıl sonra Ramazan ayında Sakîf heyetiyle Medine’ye gitmiş, onlarla birlikte Müslüman olmuş (Talu, 1994, s. 188) olduğu bilgisi verilmektedir. Fakat dinî-menkıbevi niteliği haiz bu hikâyede amaç tarihî bir bilgiyi aktarmaktan öte anlattıklarıyla kitleleri etkilemek ve sürüklemektir. Burada ortaya çıkarılan tam bir teslimiyet ve kayıtsız şartsız iman etmek mevzusudur ve okuyucuda bırakılmak istenen etki de bu olmalıdır. Bu noktada tarihî kişiliklere böyle olağanüstü hususiyetler ekleyerek hikâyelerini anlatmak olası bir durumdur. Zira hikâyenin çalışmaya dahil edilen mensur nüshasının sonunda kahramanın Irak’ın Fethi’ne katılmış olduğunun ifade edilmesi de bu tarihî şahsiyetle hikâye kahramanının ortak noktasını artırmaktadır.

Hikâyenin Nüshaları Üzerine Tespitler

Çalışma konusu olan *Ebû'l-Mihcen Hikâyesi*'nin yapılan incelemeler neticesinde olay örgüsü aynı olmakla beraber giriş ve sonuç bölümlerinde farklılıklar arz eden, farklı başlıklarla eserlere dahil edilmiş mensur birçok nüshası tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra aynı konulu manzum bir metin olan Habîbî'ye ait *Mu'cizâtü'n-Nebî* başlıklı bir mesnevi de bulunmaktadır. Bu mesnevi üzerine Gülay Karaman inceleme ve neşir çalışması yapmıştır.⁴ *Mu'cizâtü'n-Nebî*'nin muhtasar bir örneği olarak tespit edilen ve iki nüshası bulunan *Hikâyet-i Ebû'l-Mahcen* de aynı olayı özet şeklinde ele alan önemli bir eser olarak belirlenmiş ve çalışmaya dahil edilmiştir.

Bu hikâyenin biri manzum biri mensur olmak üzere iki tanesi, bir dinî hikâyeler mecmuasının içerisinde yer almaktadır. Manzum ve mensur iki metnin bulunduğu bu eserin iki nüshası bulunmaktadır ve nüshaların hususiyetleri şöyledir:

İBB Atatürk Kitaplığı Bel_Yz_K.001604 numarada kayıtlı bulunan Mecmuâ-i Kasâid ve Hikâyât

Ankara Adnan Ötüken Kütüphanesi 06 Hk 1637/4 numarada kayıtlı bulunan başlıksız hikâye mecmuası

Çalışmaya dahil edilen mensur metin ise Süleymaniye Kütüphanesi Yazma Başlıklar-04853-003 numarada bulunmaktadır.

İBB Atatürk Kitaplığı Nüshası⁵: Bu nüsha 72 varaktan müteşekkil olup harekeli nesih ile kaleme alınmıştır. 18. yüzyılda istinsah edilmiş olan bu nüsha bir dinî hikâyeler mecmuasıdır. Eser, *Mevlid*'in rihlet ve hatime bölümlerini içeren bir fasıl ile başlar ve “Münâcât-ı Hazreti Rûmî” başlıklı manzume ile de son bulur. Eserde iki *Ebû'l-Mihcen Hikâyesi* yer almaktadır. Eserdeki tek mensur hikâye de bu metinlerden biridir. Eserin 23b-38b varakları arasında yer alan bu hikâye “Hikâyet-i Ebû'l-Mahcen Rahmetü'llâhi Aleyh” başlığını taşımaktadır. Eserdeki manzum *Ebû'l-Mihcen Hikâyesi* ise 53a-58b varakları arasında bulunup “Hikâye-i Ebû'l-Mahcen Münâfıklar ile” başlıklıdır.

Ankara Adnan Ötüken Kütüphanesi Nüshası: Bu eser, İBB Atatürk Kitaplığı'nda yer alan Mecmuâ-i Kasâid ve Hikâyât isimli eserin bir başka nüshasıdır. Harekeli nesih ile kaleme alınmış olan eserin ne zaman istinsah edildiğine dair bir bilgi bulunmamaktadır. Eser, İBB Atatürk Kitaplığı nüshasından farklı olarak “Hâzâ Mevâlidü'n-Nebî Aleyhi's-salâtu Ve's-selâm” başlıklı *Mevlid* metniyle başlar ve başlıksız olan “Münâcât-ı Hazreti Rûmî” manzumesi ile biter. Eserdeki mensur *Ebû'l-Mihcen Hikâyesi* 55b-78b varakları

⁴ Çalışma için bk. Karaman, G. (2019). Habîbî'nin mu'cizâtü'n-nebî mesnevisi. *Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi*, 66, 83-125.

⁵ Nüsha hakkında ayrıntılı bilgi için bk. Işık Türker, T. (2019). *İBB Atatürk kitaplığı mecmû'a-i kasâid ve rivâyât (inceleme-metin)*. [Yüksek Lisans Tezi]. Gaziantep: Gaziantep Üniversitesi.

arasında yer alır. Kütüphane katalogunda “Hikâye-i Ebû'l-Hacer” olarak kaydedilmiş olan bu hikâyenin, eser incelendiğinde “Hikâyet-i Ebû'l-Mahcen Rahmetü'lîlâhi Aleyh” başlığını taşıdığı tespit edilmiştir. Manzum *Ebû'l-Mihcen Hikâyesi* ise 101a-110b arasında “Hikâye-i Ebû'l-Mahcen” başlığıyla eserde yer alır. Bu nüshadaki muhtasar manzum metin çalışmaya dahil edilmiştir.

Yukarıda da ifade edildiği gibi her iki nüsha müellifi tespit edilemeyen bir dinî hikâye mecmuasına aittir. Bu eserin İBB Atatürk Kitaplığı Nüshası, Tülay Işık Türker tarafından yüksek lisans tezi olarak çalışılmış ve çalışma tek nüsha üzerinden yapılmıştır. İlgili mecmuanın tarafımızca tespit edilen yeni nüshası ise Ankara Adnan Ötüken Kütüphanesi'nde yer almaktadır. Her iki nüshanın hikâyenin manzum ve mensur örneklerini ihtiva etmesi önemlidir. İlgili yüksek lisans çalışmasında hem manzum hem de mensur hikâyenin mu'cizât metni olabileceğine dair bir değerlendirme yapılmamış olup manzum ve mensur metnin neşri yoluna gidilmiştir. Diğer taraftan tarafımızca yapılan araştırmalar neticesinde İBB Atatürk Kitaplığı'nda ve Ankara Adnan Ötüken Kütüphanesi'nde yer alan mensur hikâyenin ise Hz. Ali cenklerinden dokuzuncusu olan Mu'cizâtü'l-Nebî Aleyhi's-selâm anlatısının bir nüshası olduğu tespit edilmiştir. Hz. Ali cenkleri üzerine inceleme ve neşir çalışması yapan Bülbül⁶ hikâye için şu tespiti yapar: “Hz. Muhammed'in bir deveyi konuşturduğu bölümün adı Mucizâtü'l Nebî'dir. Mucizâtü'l Nebî'de Türk edebiyatında oldukça yaygın bir hikâye olan “Deve Hikâyesi” olarak bilinen bir anlatı anlatılır (2008, 303).”

Süleymaniye Kütüphanesi Nüshası: Bu eser, yukarıda tanıtılan nüshalarda bulunan mensur metnin farklı bir nüshasını barındırmaktadır. Hikâyenin bulunduğu eser, dinî didaktik nitelikleri haiz metinleri ihtiva etmektedir. Eser, manzum Envârü'l-Kulûb başlıklı metin ile başlamakta *Ebû'l-Mihcen Hikâyesi* ile sonlanmaktadır. Hikâyenin başlığı yoktur. Harekeli nesih ile kaleme alınmış olan hikâye eserin 132a-145a varakları arasında bulunmaktadır. Eserin istinsah kaydı yoktur.

Yapılan araştırmalar neticesinde çalışma konusu *Ebû'l-Mihcen Hikâyesinin* kütüphane kataloglarında çoğunlukla “Mu'cizâtü'n-Nebî” olarak başlıklandırıldığı dikkat çekmektedir. “Kütüphane kayıtlarında Mu'cizât-ı Nebî, Hikâye-i Mu'cizât-ı Nebî ve Mu'cizâtü'n-Nebî gibi adlarla anılan San'a Padişahının Hikâyesi Hz. Muhammed'in mu'cizelerini anlatan dinî içerikli bir hikâyedir.” (Karaman, 2019, s. 84). Bu çalışmalardan birisi de Serhan Alkan İspirli'nin Ankara Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi Koleksiyonu 06 Hk 4334/1 arşiv numaralı yazmada yer alan nüsha üzerine hazırladığı *Müellifi Bilinmeyen Bir Eser: Hikâye-i Mucizâtü'n-Nebî* başlıklı çalışmasıdır.

Verilen bilgiler ışığında metnin nüshalarını net bir şekilde tespit etmenin zorlukları görülmektedir. Çünkü bir halk anlatısı özelliklerini de içerisinde barındıran hikâyenin mensur şekillerinin yanı sıra manzum şekilleri de bulunmaktadır. Özellikle hikâyenin mensur şekli farklı başlıklarla, farklı metinlerin içerisinde yer aldığı için nüsha tespiti ve sayısını vermek oldukça zorlaşmaktadır. Hikâyenin kahramanının isminin bile farklı nüshalarda müstensihler tarafından farklı şekillerde imla edilmesi konuyu iyice karmaşıklştırmaktadır. Bu noktada İslamiyet'in kabulü ve yayılmasında halk üzerinde etkili olan bu ve bunun gibi dinî menkıbevi hikâyelerin üzerine yapılan ve yapılacak olan çalışmalar büyük önem arz etmektedir.

⁶ Mucizâtü'n-Nebî anlatısı için bk. Bülbül, E. (2008). *Hazret-i Ali cenkleri üzerine bir tetkik (inceleme-metin)*. [Yüksek Lisans Tezi]. Sivas: Cumhuriyet Üniversitesi, s. 639-649.

⁷ Mu'cizâtü'n-Nebî nüshaları ve üzerine yapılan çalışmalar hakkında ayrıntılı bilgi için bk. Karaman, *agm.*, s. 84-88.

Metnin Dil ve Üslup Özellikleri Üzerine Değerlendirme

Ebû'l-Mihcen Hikâyesi'nin hem mensur hem manzum nüshaları dikkate alındığında, eserin dil ve anlatım özellikleri bakımından Klasik Osmanlı Türkçesi'nin karakteristik unsurlarını taşıdığı görülmektedir. Söz konusu metinler, biçim ve muhteva itibarıyla halkın anlayabileceği sadelikte yazılmış olmakla birlikte, yer yer dinî ve menkıbevi anlatıların gerektirdiği şekilde sanatlı ifadelerle, kalıplaşmış ibarelere ve arkaik söz varlığına da yer vermektedir. Bu durum, eserin hem halk anlatıcılığı geleneği hem de medrese ve tekke merkezli yazı kültürü ile temas hâlinde üretildiğini göstermektedir.

Mensur metinlerde sade nesir tekniği göze çarpmaktadır. Uzun cümlelerden ve Arapça-Farsça tamlamaların yoğunluğundan kaçınılmış; olay akışını doğrudan sunan, kısa ve işlevsel cümlelerle anlatım tercih edilmiştir. Bu tercihin, eserin halk arasında okunması, anlatılması ve anlaşılmasını kolaylaştırma saikiyle yapıldığı düşünülmektedir. Buna karşın manzum metin, mesnevî nazım şekliyle yazılmış olup "fâ'ilâtün fâ'ilâtün fâ'ilün" vezniyle kaleme alınmıştır. Bu vezin, halk arasında rağbet gören dini ve ahlaki mesnevî türlerinde sıkça tercih edilen kalıplardan biridir. Diğer taraftan metnin bütünü dikkate alındığında vezin aksaklıklarının yoğunluğu da dikkat çekmektedir. Yine manzum formda dil büyük ölçüde sadedir; ancak nazım gereği tekrarlar, kalıp ifadeler ve betimlemeler daha belirgin hâle gelmiştir.

Eserde yer alan bazı kelimeler, günümüz Türkçesi açısından arkaik nitelik arz etmekte olup dönemin dil yapısını yansıtmaları bakımından önemlidir. "Nâgâh" (ansızın), "bi'l-haber" (kendinden geçmiş), "sandük" (sandık), "mehâr" (deve yular ipi), "cân teslîm eylemek" (ölmek), "el duta" (elini tutmak), "selâm degüresin" (selam götüresin), "kılır" (yapar), "sürdi" (devam etti), "tapşurasın" (teslim edesin), "arkun arkun" (yavaş yavaş), "saçu saçayım" (hazineden değerli şeyler saçayım) gibi kelimeler ve kelime grupları hem fonetik hem morfolojik bakımdan Eski Anadolu ve Klasik Osmanlı Türkçesi dil katmanlarını birlikte taşımaktadır. Yine anlatıda kullanılan "cânını teslîm eyledi", "elüñ ayağün sağ mıdur?", "muhabbet ile geldüm", "şol gice geydügün tonunu gıyesin", "âteş-i fûrkat bıraktı cânına" gibi deyimleşmiş ve kalıplaşmış ifadeler, metnin sözlü anlatı geleneğine yaslandığını açıkça göstermektedir. Bu deyimler, metne hem duygusal yoğunluk hem de anlatı ritmi kazandırmakta, aynı zamanda halkın ortak hafızasında yankı uyandıracak imgeleri pekiştirmektedir.

Eserdeki dil özellikleri yalnızca söz varlığı ile sınırlı değildir; anlatı yapısında da dilin geleneksel işlevleri ön plandadır. Özellikle Hz. Peygamber, sahabe, deve, rüya ve mucize temaları çerçevesinde kurulan anlatı örgüsü, klasik menkıbevi yapı ile birebir örtüşmektedir. Kahramanın iman etme süreci, mucizevi olaylara mazhar oluşu, münafıklarla sınılanması ve yeniden dirilişi gibi bölümler, anlatının dilinde dramatik, coşkulu ve etkileyici bir ton oluşturmuştur. Bu ton, özellikle duygusal yükseliş noktalarında (ölüm, diriliş, iftira, bağışlanma) daha belirgin hale gelmektedir. Sözgelimi, kahramanın "Bir el kim put ziyâret itmiş ola ol ne lâyıkdur ol Muhammed gibi kişinüñ elin duta" ifadesi hem içerdiği deyim hem de dramatik yoğunluğu açısından anlatının etkileyciliğini artırmaktadır.

Metnin istinsah tarihi ve dil yapısı üzerinden bir yüzyıl tayini yapılması da mümkündür. Eserin İBB Atatürk Kitaplığı'ndaki nüshasının 18. yüzyılda istinsah edildiği tespit edilmiştir. Bununla birlikte, Süleymaniye ve Adnan Ötügen nüshaları gibi diğer örneklerin de benzer dil ve üslup özellikleri taşıması, metnin bu yüzyılda yaygın şekilde yazıya geçirildiğini göstermektedir. Ancak, hikâyenin muhtevası, anlatı yapısı ve anlatım biçimi göz önüne alındığında, *Ebû'l-Mihcen Hikâyesi*'nin çok daha erken bir dönemde halk hafızasında teşekkül ettiğini söylemek mümkündür. Özellikle Osmanlı'nın klasik anlatı formlarının olduğu 17. yüzyıl sonları ile 18. yüzyıl başları, metnin yazıya geçiriliş süreci

için en uygun dönem olarak değerlendirilebilir. Metnin sözlü geleneğe daha önce şekillenmiş olması ise, onun halk muhayyilesindeki köklü varlığını ve anlatı geleneği içindeki önemini göstermektedir.

Tüm bu hususlar bir arada değerlendirildiğinde, *Ebû'l-Mihcen Hikâyesi* hem dilsel hem de anlatı üslubu bakımından klasik Osmanlı halk anlatıcılığı ile medresevi dil arasında bir geçiş alanında konumlanmaktadır. Eserin arkaik kelime dağarcığı, deyim kullanımı, dramatik anlatım tarzı ve klasik Türkçe dönemine ait dilsel kodları hem dönemin halk edebiyatı üslubuna hem de dinî-didaktik yazma kültürüne dair önemli ipuçları ihtiva etmektedir.

Hikâye Üzerine Tematik Bir İnceleme

Hikâyenin kısa özeti şu şekildedir:

San'an ülkesinin padişahı Sa'd rüyasında Hz. Peygamber'e iman eder ve Hz. Peygamber'den yirmi bir gün ömrünün kaldığını öğrenir. Bu olaydan evladı Ebû'l-Mihcen'i ve ülkesinin önde gelenlerini haberdar eder. Hazinesinden çeşitli hediyeler hazırlar ve bir de deve alır. Evladına, vefatından sonra bu deveye binerek hediyeleri Hz. Peygamber'e götürmesini ve onun huzurunda iman etmesini vasiyet eder. Sa'd, yirmi bir gün sonra vefat edince oğlu Ebû'l-Mihcen, ülkesini güvenilir bir kişiye emanet ederek Medine'ye gitmek üzere yola koyulur. Bir gün ve gece sonunda Medine şehrine varan Ebû'l-Mihcen şehrin girişinde on münafık ile karşılaşır ve onların hileleri sonucunda darp edilir, malına ve devesine münafıklar tarafından el konulur. Hz. Peygamber'in huzuruna bir iftira ile getirilen Ebû'l-Mihcen'in elleri, ayakları kesilir ve Ebû'l-Mihcen, bu olay üzerine canını teslim eder. Onun bu halini gören Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin, Hz. Peygamber'den onun bağışlanmasını ve tekrar hayata döndürülmesini isterler. Hz. Hüseyin'e benzerliği ve yaşının küçüklüğü dolayısıyla atılan iftirayı gerçekleştirmiş olacağı düşünülme-yen Ebû'l-Mihcen'in affedilmesi için münafıklar Hz. Peygamber'in huzuruna davet edilir. Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali tarafından ikna edilemeyen münafıklar, Hz. Peygamber'in de vaadini dikkate almazlar ve Ebû'l-Mihcen'in canını bağışlamazlar. Münafıkların Hz. Peygamber'in vaadini dikkate almaması Allah'ın katında hoş karşılanmaz. Cebrail vasıtasıyla Hz. Peygamber'e, Miraç Gecesi giydiği kıyafetleri giymesi ve meydana getirilen minberin önünde Ebû'l-Mihcen'in devesini konuşurması buyrulur. Devenin konuşması ile gerçek ortaya çıkar. Ebû'l-Mihcen, Hz. Peygamber'in mucizesi ile dirilir ve kendisine Allah tarafından altmış yıl ömür bağışlanır. On münafık ise ateşte yakılarak helak edilir. Ebû'l-Mihcen ömrünün sonuna kadar Hz. Peygamber'in hizmetiyle ve ibadetle meşgul olur. Irak'ın fethine katılan Ebû'l-Mihcen, Kısır padişahının beyi Rüstem tarafından bu savaşta şehit edilir.

Kısa özeti verilen hikâyenin kişi kadrosu oldukça geniştir. Hikâyede Hz. Peygamber, Ebû'l-Mihcen başta olmak üzere Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali, Hz. Hasan, Hz. Hüseyin, Bilâl-i Habeşî gibi din ulusu sahabeler, Eflah, münafık Suleyt ibni Salebe ve arkadaşları gibi haklarında net bilgiler edinemediğimiz kişiler yer alır. Özellikle kahramanın yaşadığı olağanüstü olaylar Hz. Peygamber'in mucizeleri ile anlatılarak kahramanın manevi hâlinin boyutlarına dikkat çekilir. Hikâyede on dört yaşında olan Ebû'l-Mihcen'in Hz. Peygamber'in, İslam'ın dört halifesinin ve Hz. Peygamber'in torunlarının lutfuna mazhar olması, Hz. Peygamber'in mucizesi ile dirilmesi dinî menkıbevi özellikleri haiz hikâyenin okuyucunun/dinleyicinin üzerindeki etkisini artırmakta ve hafızalarda kalıcı olmasını sağlamaktadır. Zira halk muhayyilesi dinî gerçekliğe ek olarak bu tarz anlatılarla da kendi maneviyatını tatmin etmiş ve güçlendirmiştir. Ocak'ın ifade ettiği gibi "Veli kültü ve menkabeler, bu halk Müslümanlığının belki de en iyi ifade ve ortaya koyuş biçimi olduğu için Türkler arasında

tabiatıyla diğer İslâm milletlerinde olduğu gibi yüzyıllardan beri hâlâ canlı kalabilmektedir ve kalacaktır.” (2010, s. 30). Hikâye kahramanının Kadisiye Savaşı'na katılan ve büyük başarılar elde eden Ebû'l-Mihcen olasılığı da düşünülürse böyle tarihî ve dinî bir karakterin bu şekilde mucizelerle anılması halk muhayyilesinin bir gerekliliği olmalıdır. “Halk hafızasında çeşitli sebeplerle derin izler bırakan veliler etrafında oluşan bu menkabeler halkası, suya atılan taşın hâsıl ettiği büyüyen daireler gibi, yüzyıllar içinde genişledikçe genişledi. O velilerin gerçek hayatları, tarihî simaları unutulmuş herbirinin çevresinde bu menkabe halkalarından oluşan kılıflar örüldü (Ocak 2010: 31).” Münafıklar tarafından kandırılmaya çalışılan Ebû'l-Mihcen'in “Hey kavm ne aceb halksız. Ben Muhammed'ün muhabbetine ol kuvvet ile geldüm. Degme bunun gibi herze sözden dönem mi, didi.” ifadesi; eli ayağı kesilince feryat, figan etmeden “Bir el kim put ziyâret itmiş ola ol ne lâyıkdur ol Muhammed gibi kişünün ve anun gibi Peygamber'ün elin duta, didi.” şeklindeki söylemi onun samimi imanı ve teslimiyetinin güzel bir örneğiymiş gibi böyle samimi iman sahibi bir gencin Hz. Peygamber'in mucizelerine mazhar olması da metnin halk üzerindeki etkisini artırmaktadır.

Aynı zamanda Ebû'l-Mihcen'in babasının rüya yolu ile Müslüman olması; çocuk yaşta kahramanın zayıf, çelimsiz bir devenin sırtında günler sürecek yolu bir günde alması; Hz. Peygamber'in bir mucizesi olarak devenin konuşturulması; Hz. Peygamber'in bir mucizesi olarak kahramanın ölü bedeninin diriltmesi hadiseleri hikâye motifleri olarak karşımıza çıkmaktadır ve bu hadiseler, kahramanın üzerinde cereyan etmektedir. Üzerinde bu tür mucizevi olayların gerçekleştiği Ebû'l-Mihcen'in kendisini daha görmeden Hz. Peygamber'e büyük bir sevgi duyması ve İslamiyet'e tam bir teslimiyetle bağlanması da okuyanı/dinleyeni bu yönde etkilemekte ve okuyanın/dinleyenin zihninde kahraman ile bağ kurmasını sağlamaktadır. Hikâye bir mu'cizât metni olarak değerlendirildiğinde, Hz. Peygamber'in deve ile konuşma ve ölüyü diriltme mucizeleri bağlamında halkın Hz. Peygamber sevgisi ve tam bir teslimiyet ile iman etme duygularının pekiştirildiği görülmektedir.

Hikâye Nüshaları Üzerinde Tespit Edilen Tematik ve Yapısal Farklılıklar

Hikâye kahramanı, çalışmada yer verilen Süleymaniye Kütüphanesi nüshasında Ebû'l-Mihcen olarak geçmekte, İBB Atatürk Kitaplığı ve Ankara Adnan Ötügen Kütüphanesi nüshalarında ise Ebû'l-Mahcen olarak zikredilmektedir. Karşılaştırma yapılırken isim metinlerde geçen şekliyle ele alınmıştır.

Süleymaniye Kütüphanesi Nüshası (Mensur Hikâye)	İBB ve Adnan Ötügen Nüshaları (Mensur Hikâye)	İBB ve Adnan Ötügen Nüshaları (Manzum Hikâye)
<p>Nüshada;</p> <p>-Ebû'l-Mihcen, San'an meliki Sa'd ibni Zeyd'in oğlu olarak geçer ve Sa'd rüya yolu ile Müslüman olur.</p> <p>-Ebû'l-Mihcen'in ismi Abdurrahman, lakabı Ebû'l-Mihcen olarak ifade edilir ve hikâye boyunca da kahraman Ebû'l-Mihcen ismiyle anılır.</p> <p>-Hikâyenin olay örgüsü, diğer nüshalarda olduğu gibi ilerler; fakat olayların en ayrıntılı anlatıldığı nüsha bu</p>	<p>Nüshada;</p> <p>-Ebû'l-Mahcen San'an meliki Şakika'nın oğlu olarak geçer ve rüya yolu ile Müslüman olur.</p> <p>-Ebû'l-Mahcen'in ismi Abdurrahman Ebû'l-Hacer (yukarıda ifade edildiği gibi mu'cizât metinlerinde Ebû'l-Hacen, Ebû'l-Hecan) olarak ifade edilir ve metin boyunca ismi Ebû'l-Hacer olarak anılır.</p> <p>-Hikâye, Ebû'l-Mahcen'in din serveri bir gazi olması, Hz. Peygamber ile pek çok gazaya</p>	<p>-Bu nüsha yukarıda da ifade edildiği gibi Habîbî'nin “Hâzâ Hikâyet-i Pâdişâh-ı San'â Mu'cizâtü'n-Nebî (AS)” başlıklı eserinin muhtasar bir şeklidir. Bu muhtasar nüshada mahlas beyti bulunmadığı için eserin Habîbî'ye ait olduğuna dair bir belirti yoktur.</p> <p>-Eser, Fâ'ilâtün/Fâ'ilâtün/Fâ'ilün vezniyle kaleme alınmış olup 173 beyitten oluşmaktadır.</p>

<p>nüşhadır. Ayrıca diyaloglar da bu nüshada daha geniş yer tutar.</p> <p>-Hikâye, Ebû'l-Mihcen'in Irak'ın fethine katılması ve Rüstem tarafından şehit edilmesi ile sonlanır.</p> <p>Nüşha sonunda geçen şu ibare eserin bir mu'cizât metni olduğu ve isminin de <i>Ebû'l-Mihcen Hikâyesi</i> olduğunu ortaya koymaktadır:</p> <p>"Mu'cizât-ı Muhammedî illerde dillerde zâhir oldı. Ebû'l-Mihcen hikâyeti tamâm oldı."</p>	<p>katıldığı ve Irak'ın fethinde Rüstem-i Zal'ı katlettiğinin bildirilmesi ile son bulur.</p>	<p>-Nüşha, Ebû'l-Mahcen'in Medine yolculuğu ile başlar, münafıklar ile karşılaşması, uğradığı iftira sonucu cezalandırılması, Hz. Peygamber'in mucizesi ile hayat bulması ve Müslüman olması ile son bulur.</p> <p>-Manzum bir nüsha olması hasebiyle olayın aktarılmasında ayrıntıya gidilmemiş, diyaloglar ayrıntılı bir şekilde aktarılmamıştır.</p>
--	---	---

Tanıtilan her üç nüshada yer alan hikâyelerin dil hususiyetleri dikkate alındığında Klasik Osmanlı Türkçesi özelliklerini taşıdığı tespit edilmiştir. Yukarıda da zikredildiği gibi mensur ve manzum nüshaları birden çok olan hikâyenin çalışmanın sınırlarını aşmamak adına bir mensur nüshası ile manzum nüshasının neşrine çalışmada yer verilmiştir.

Sonuç

Eserlerde ve kütüphane kataloglarında *Mu'cizâtü'n-Nebî*, *Mu'cizât-ı Nebî*, *Mu'cizâtü'l-Nebî Aleyhi's-selâm*, *Hikâyet-i Ebû'l-Mahcen Rahmetu'llâhi Aleyh*, *Hikâye-i Ebû'l-Mahcen Münâfıklar ile*, *Hikâye-i Ebû'l-Mahcen*, *Hikâye-i Ebû'l-Mihcen* isimleriyle başlıklandırılan çalışma konusu hikâye, dinî-menkıbevi tarzda kaleme alınmıştır. Manzum ve mensur şekilleri bulunan hikâyenin yapılan çalışmalarda yurt içi ve yurt dışı kütüphanelerinde sekiz nüshası tespit edilmişken bu çalışma ile ikisi manzum olmak üzere beş yeni nüshası daha belirlenmiştir. Manzum ve mensur pek çok nüshası bulunan bu hikâyenin yukarıda ifade edilen nüshalarının dışında yeni nüshalarının farklı başlıklarla ortaya çıkması da tabiidir. Özellikle hikâye başlığının farklılık arz etmesi, dinî, didaktik, ahlakî metinlerin içinde konuyu destekler nitelikte veya müstakil bir eser olarak yer almış olması nüshaların sayılarını ve yerlerini tespit etmeyi zorlaştırmaktadır. Fakat bu durum, hikâyenin okuyucu/dinleyici kitlesindeki karşılığını göstermekte, o dönemlerde sevilerek okunduğuna veya dinlenildiğine delalet etmektedir. Zira İslamiyet'i temel kaynakların yanında böyle halk anlatılarından öğrenme yönelimi bu tarz hikâyelerin sayılarını ve nüshalarını da artırmaktadır. Halk müslümanlığını pekiştiren bu tarz menkıbevi hikâyeler, bir taraftan ortaya koyduğu değerler açısından diğer taraftan halkın gönlünde yer alan saf imanı ve Peygamber sevgisini beslemesi açısından büyük önem arz etmektedir.

Ebû'l-Mihcen'in anlatıya göre çok küçük yaşta daha Hz. Peygamber'i görmeden ona iman etmesi, tacını tahtını bırakıp onun uğruna yollara düşmesi ve son nefesini vermesi onun manevi derecesini göstermek için anlatıya dahil edilmiştir. Hikâyede yine devesinin Peygamber mucizesiyle konuşması ve parçalanmış vücudunun birleşerek tekrar dirilmesi, daha sonraki dönemlerde İslam uğruna şehit olması hadiseleri halk muhayyilesinde hikâye kahramanının nasıl konumlandırıldığı ve hangi mertebede tutulduğunu göstermesi açısından önemlidir. Nitekim Ebû'l-Mihcen üzerine böyle bir dirilme hadisesi kaynaklarda yer almamaktadır. Özellikle Hz. İsa'nın bir mucizesi olarak

bilinen ölümlerin diriltilmesi hadisesi tasavvufî anlatılarda, halk kültüründe ve halk hikâyelerinde evliyalara, din ulularına atfen anlatılmaktadır. Hz. Muhammed'in merhametinin bir göstergesi olarak anlatılan Câbir b. Abdullah'ın çocuklarının diriltilmesi üzerine yer alan rivayetler de bunlardan birisidir. Hikâyede, başta Hz. Peygamber ve Ebû'l-Mihcen olmak üzere pek çok din büyüğü hikâyeye kahramanı olarak yer almaktadır. Bu şahıslardan biri de diğer nüshalarda genel olarak münafıklar veya on münafık olarak geçen münafıkların başının isminin çalışmada neşredilen Süleymaniye Kütüphanesi nüshasında Suleyt ibn-i Salebe olarak geçmesidir. Aynı şahıs İBB ve Adnan Ötüken nüshalarında ise Salya olarak geçmektedir. Hikâyeye şahıslarının dinî ve tarihî gerçek kişiler olduğu düşünüldüğünde hikâyeye baş kahramanı olan Ebû'l-Mihcen'in de dinî ve tarihî bir kişilik olduğu düşünülmüştür. Çalışmada Arap şair Ebû Mihcen es-Sakaî ile hikâyeye kahramanı arasında benzer yönler dikkat çekilse de kesin bir çıkarımda bulunulamamıştır. Özellikle Kadisiye Savaşı'na katılan şair Ebû Mihcen'in gösterdiği başarıların kaynaklarda olağanüstülüklerle anlatılması da hikâyeye kahramanı üzerine bu şekilde anlatıların oluşturulmuş olabileceğini düşündürmektedir.

Ebû'l-Mihcen Hikâyesi, imla hususiyetleri noktasında özellikle kahramanın isminin farklı nüshalarda farklı şekillerde geçmesiyle de önem arz etmektedir. Bazı nüshalarda kahramanın isminin Ebû'l-Mihcen/Mahcen/Muhcen şeklinde harekeleme noktasında farklılık gösterdiği, bazı nüshalarda ise Ebû'l-Hecân, Ebû'l-Hacen, Ebû Hacer şeklinde bir dönüşüm geçirdiği tespit edilmiştir. Bu da müstensihinin eseri istinsah ederken yapmış olduğu imla değişimine bağlı olmalıdır. Hikâyeye ile ilgili diğer bir husus da hikâyenin dil ve anlatım özellikleridir. Çalışmada neşredilen hem manzum hem de mensur nüsha Klasik Osmanlı Türkçesi dil hususiyetlerini göstermektedir. Mensur metin sade nesir hususiyetlerini taşıırken manzum metinde de olay merkezli bir anlatı olması hasebiyle sade ve anlaşılır bir dil ve anlatım kullanılmıştır. Özellikle mensur metinde ayrıntılı bir anlatım tercih edilmiş, uzun terkiplerden uzak durulmuştur. Dinî bir bir metin olmasına rağmen hikâyeye, Arapça kelime ve tamlamalar fazla yer tutmamaktadır.

Metin

Süleymaniye Kütüphanesi Yazma Başlıklar-04853-003

[132a] *Bi'smi'l-lâhi'r-raḥmâni'r-raḥîm*

Ebû'l-Hasan-ı Bekrî rahmetullâhi 'aleyh rivâyet [ider] Muḥammed ibni İshâk bin Hüşşâm kavlınden. Meger kim Şan'an ilinde bir pâdişâh var idi. Ol vilâyete hüküm iderdi, Sa'd ibni Zeyd dirler idi. Bir gün meclisinde Muḥammed Muştafâ'nun evşâfin söylediler, görmedin aña 'aşık oldı. Evine gelüp uyhu galebe eyledi. Yağduğ[ı] vakt düş gördi. Düşinde bir murabba' taht üzerinde bir nûrânî şahş oturur, cebhesinde nûri berķ urur, yanında bir ak şakallı pîr-i fânî elinde bir 'aşâ çağırur, eydür: Tarriķû, diyü. Budur ol seyyid-i kâ'inât ve hulâşa-i mevcûdât ve şef'ü'l-'uşât ve habîb-i Hâzret-i Rabb âḥir zamân peygamberi Muḥammed Muştafâ şallallâhu 'aleyhi vesellem çün Şan'an meliki bu haberi işitdi, gördi, yerinden turigeldi. El öpmege yürüdi, Muḥammed Muştafâ şallallâhu 'aleyhi vesellem işâret itdi, tur diyü. Bize lâyıķ ol, andan gel, didi. Ol melik eyitdi: Yâ Resûlallâh saña lâyıķ nicesi olam? Müslümân ol, didi. Şol sâ'at barmağın götürüp şehâdet kelimesin Hâzreti Ebûbekir ('am) ta lîm eyledi. Andan varup hâzret-i risâletün elin öpdı, eyitdi: Yâ Sa'î'd 'ömrün âḥir olmağ yigirmi bir gün kaldı, didi. Civâr-ı rahmete vâsıl olasın, didi. Bu heybetden Sa'î'd uyanup ev içi ve sarâyını tolu nûr olmuş buldı. Birkaç gün bu sevinc birle yürüdi, andan hâzîneye girüp la'l ü yâķüt gevher cem' idüp [132b] bir çift şandûķ için taldurdu, kilidleri mühürledi. Ve bir cemâde deve almış idi on dört biñ aķçe bir Yahûdî'den. Varup deveciye ısmarladı bu deveyi ögüt tîmâr eyle kuvvetlene niçe günlük yolu bir günde ala. Ve on dört yaşında bir cemîle maḥbûb-ı zamân oğlı var idi. Adına 'Abdu'r-raḥmân dirler idi. Ammâ laķâbı Ebû'l-Mihcen [idi]. Sa'd re'âyâ a'yânın katına okudu ve gördügi düşi bunlara ve oğlına diyüviridi.

Düşinde Muhammed Muştafâ öñünde imân getürdigin dahı bildürdi ve dahı yigirmi bir gün va 'dem kalmış diyü bildürdi ve Ebû'l-Mihcen[e] vaşiyet eyledi. Ben gidecek il, vilâyet seniñ ola zabı idesin ve işbu bir çift şandük içine la'l, ya'küt, gevher komuşam ve ol on dört biñ akçelike yükledesin binüp Medîne şehrine varasın. Muhammed Muştafâ '[ya] şandüğü tapşurasın ve benden aña selâm degüresin ve düşde gördüğim ve imân getürdüğüm eydiviresin. Ve sen dahı öñünde imân getüresin. İşbu emâneti yerine koyasın. Dünyâñ ve âhîretüñ ma'mür ola. Çün Sa'd hasta oldu, yigirmi bir gün olıcak va'de yetdi, cāni cennete gitdi. Şan'a vilâyeti halkı işitdi. Geldiler, defn eylediler. Birkaç gündün soñra oğlun atası yerine Şan'a vilâyetine pâdişâh itdiler. Memlekete hükm eyledi. Kırk gündün soñra atası vaşiyetin dutmak kaşd eyledi. Erbâb-ı vilâyetden a'yân-ı devleti cem' eyledi. Benüm bir ...⁸ işüm var, yerüme bir âdem korın, anı kabûl idesiz. Anlar eyitdi: Semi'nâ ve eṭa'nâ⁹ sen kabûl itdüğün biz dahı kabûl ideriz, didiler. [133a] Yerine bir emîn âdem bulup kodı. 'Adl eyle ve zulmi def' it kimse'i incitme, didi. Ben atamuñ vaşiyetin edâ itmek isterin. Eger sağ ve sâlim gelürsem saña 'ivazlar virem, murâduña müyesser kılam, diyüp hazîneye girdi. Ol iki şandüğü çıkardı ve ol vaşiyet eylediği deveye yükledi. Hâdemine ve haşemine and virdi. Kimseye benüm cezvüm dimeyesiz ve beni du'adan unutmayasız, didi. Andan devenin mehârın eline alup Şan'â memleketinden Medîne tarafına revâne oldu. Tâ ahşam zevâl olunca gitdi. Çün ahşam oldu, karañlık 'âlemi dutdı. Ebû'l-Mihcen melikzâde idi. Sefer, garîbliğ ve karañlılık gördüğü yok idi. Çün bu üç dürlü hâl başına geldi, perişân oldu. Uyhusı dahı geldi, döndi deveye söyledi, eyitdi: Ey mübârek hayvân, ben sefer hâzer gördüğüm yokdur. Maksüdüm Muhammed Muştafâ'yı ['am] görmekdür. Beni ol maksûda Hâk emriyle sen irişdürgil, didi. Dahı iki şandük arasına yatdı. Bir şandük ipin üzerinden aşurdu bir şandüğe dahı bağladı ki nâgâh uyuyup düşmeyem, diyü andan uyhuya meşğül oldu. Ol devecik çünki âhîr zamân peygamberinüñ ismîn işitdi. Muḥabbet-i Muhammedî ve şevk-i Ahmedî birle taban kağdı. Eliñ ahşamdan yürüdü tâ şubh-ı şâdik olunca. Kaçan kim şabâh oldu Hâk Te'âlâ ol uzağ yolu hayvâna yakın kıladı. Melekler yer tomarın dürdiler göz gördüğü vaktin Medîne şehrine çıkageldi. Çün deve Medîne şehrin gördü dahı tırdı. Gördü kim üzerinde olan insân dahı uyhu içindedir. Hemân dem ol mübârek hayvân [133b] silkindi. Ebû'l-Mihcen kolu şandük kenârına tokandı. Ol sâ'at uyandı gördü kim 'âleme güneş yayılmış. İpi üzerinden giderdi dahı kalkdı, oturdu. Gördü kim ilinde bir mübârek şehir yatur. Şükr idüp eyitdi kim: Hele bir şehre geldüm, varayın şehre konayın. Andan yoldaş şorayın, arkun arkun Medîne şehrine varayın. Maḫşüdüm hâşıl kılayın, didi. Dahı devenüñ mehârın eline alup sürdü. Şehr uçuna geldi gördü kim nâgâh karşılarından on kişi çıkageldi. Ak şakallular, nefîs giysülüler. Birer ellerinde 'aşâ ve birer ellerinde tesbîh okur, zıkr ü tehlîl ü şalavât getürürler, gelürler. Çün Ebû'l-Mihcen ol cemâ'ati gördü, devesin depdi. Dahı bunlara karşı yürüdü. Ol kişiler dahı bağıdılar, Ebû'l-Mihcen'i gördiler. Nefîs giysülü, laṭîf sîretlü hûb sûretlü oğlan bir cemâd deveye binmiş ve ol deveye bir çift şandük yüklenmiş geliyorur. Bunlar dahı Ebû'l-Mihcen'i karşıladılar. Çün yakın geldiler, eyitdiler: İy oğlancık ne oğlansın, yüküñ nedür, nereden gelürsin ve nereye gidersin, aduñ nedür, didiler. Ebû'l-Mihcen eyitdi: Bu şehre ne şehirdirler ve meliki kimdür, didi. Eyitdiler: Medîne şehridür, pâdişâhi âhîr zamân peygamberi Muhammed Muştafâ'dur, didiler. Ebû'l-Mihcen eyitdi: Zihî görgülü Muhammed kim benüm geldüğüm bildi ve dahı yârenleri birle baña karşı geldi, didi. [134a] Dahı diledi kim şandükuñ birin açâ, bir hemyân çıkara saçu saçâ. Eyitdi kim: Ey kavm, arañuzda Muhammed üzerine saçu saçayın, didi. Eyitdiler kim, yâ oğlan Muhammed bizümle degildür ve bizden irâk dahı degildür, didiler. Ebû'l-Mihcen eyitdi: Muhammed sizünle nice degildür ve sizden ayru nice degildür? Eyitdiler: Muhammed'ün vücûdı şimdi bizümle degildür evinde yâ mescidedür. İllâ himmeti bizümledür. Bizden ayru degildür. İllâ sen ne oğlansın bize eyitgil, didiler. Başladı Ebû'l-Mihcen atası Şan'â meliki eydügin ve düşde gördüğün ve Resûl hazreti öñünde imân getürdügin ve cemâd deveyi on dört biñ akçeye aldüğün ve ol bir yük mâli ve cevâhiri devesiyle Peygamber hazretine nezr itdüğün bunlara bir bir haber virdi. Çün ol kişiler bu haberleri işitdiler, birbirine bağıdılar. Zîrâ münâfıklar idi, eyitdiler: Görür misiz bu cāzüyi kendi

⁸ İfade, silik olduğu için okunamamıştır.

⁹ İştittik ve itaat ettik.

Medīne şehrinde oturur sihri ve cāzūlığı Şan'ā memleketine hüküm ider, didiler. Döndiler, eyitdiler: Hey, oğlancık senüñ atanuñ 'ākıbeti hayr olmamış, pādīşahlık dirligin dirilmiş. İllā ölümi deminde cāzūlık hālinde ölmüş, didiler. Ebū'l-Miḥcen bu sözi işitdi, eyitdi: Hey kavm ne 'aceb halksız. Ben Muḥammed'üñ muḥabbetine ol kuvvet ile geldüm kim degme bunuñ gibi [134b] herze sözden dönem mi, didi. Daḥı devesin depdi yürüdi virdi. Pes ol münāfıklar ulularına eyitdi: Hey yaramaz hareket itdüñ, şimdi bu oğlan Muḥammed'üñ katına vara māl u ni'meti ilete göstere. Birazdan ezān vaktinde Bilāl ezān okıya, biz daḥı namāz kılmāğa varavuz bu oğlan bizi göre daḥı Muḥammed'e şora bunlar kimlerdür, diye. Ol daḥı eyde kim yārenlerümdür diye. Bu oğlan daḥı eyde kim bunlar senüñ niçe yārenlerüñdür kim senüñ ḥakkuñda işbunuñ gibi söyler[ler] seni diye. Muḥammed daḥı 'Ömer'e 'Alī'ye küfr ḥāletin ve fışk āletin bulalar, işümüñ ziyāne vara, didiler. Ol münāfıklarūñ ulusu eyitdi: Bu fitne'i becerdüm yine ben başarin didi. Daḥı çağırdı Ebū'l-Miḥcen'üñ ardından kim ṭur saña bir sözüñ var söyleyeyin, didi. Ebū'l-Miḥcen deve başın çekdi ṭurdi. Çün münāfıklar yetişdiler, uluları taḥsīn geldi, eyitdi: Āferīñ gelsün yigit senüñ sıdıkuna ki degme söze uymaduñ. Biz ol sözi kim söyledük seni şınayı söyledük. Zīrā bu Medīne şehridür ki ne deñlü şādıklar var ise anlarūñ bedeli münāfıklar daḥı vardur. Çün sen şādıklardansın, gel seni Resül ḥazretine iletelim, diyü ortaya aldılar, deveyi çökerdiler. Ol münāfıklarūñ ulusu [135a] Ebū'l-Miḥcen'üñ iki bölük misk bādi sacından dutdı, çekdi. Deveden aşığa yüzi üzerine düşürdi ve şol ayagın Ebū'l-Miḥcen'üñ eñsesine başdı. Ol fokuz münāfıka işāret itdi. 'Aşā üşürdiler. Ol kadar ḍarb urdular kim kendüden bī-ḥaber oldı. Başın yardılar ve gözün kan büürdi, göremez oldı. Bedenin ḥurd itdiler. Andan uluları eyitdi: Siz deve'i alıñ, bunu birle eve iletüñ. Ben bu oğlanı aldayın, bir kazāya daḥı ugradayın, didi. Ol münāfıklar¹⁰ deveyi bağradı bağradı alup gitdiler. Ulu münāfık Ebū'l-Miḥcen'i kara kana müstağrak mescid kapusunda bıraktı. Kendi içeri girdi, gördi Ḥazret-i Risālet oturur. Yanında Ebūbekr-i Şiddīk, karşıusunda Bilāl-i Ḥabeşī ṭurur, ayruk kimesne yok. Ol mel'un, münāfık, bī-dīn [ü] dād yā Muḥammed, didi. Resül ḥazreti eyitdi: Kimden gile kılırsın, didi. Ol mel'un eyitdi: Yā Muḥammed, sen bize vaşıyyet idüp eyitdüñ kim eviñüze gelen konuğı mükerrem tutuñ, eger bir kāfir daḥı olursa dimiş idüñ. İmdi geçen gece evüme bir oğlan konuğ geldi. Şan'ā memleketinden ve gerçi putperest idi. Aldum, evüme geldüm, yedirdüm, içirdüm. Çün yatası vakt oldı eyitdüm: Oğlan ādemdür taşra olasun, didüm. Evüm içinde ehlüm arasında yer düzdüm yaturdum. Ben daḥı cemā'atüm birle yatdum uyudum. [135b] Gā'ibde ne var idigün kim bilür? Meger ki oğlanuñ gönünde ayruksu niyyet var imiş. Bizi uyutduğundan şoñra ṭurur ḥazīneme girür cemī' varlıgum iki şandüğe ṭoldurur. Bir Yahūdī'den on dört biñ akçe bir deve alup ṭurur idüm. Ol deveye yükledür alup gitmez gine eve girür beşik içinde bir yatar bir oğlancıgum var idi. Anı boğazlar daḥı çıkup deveye binüp gider. Çün şabāḥ yerümden ṭurup gördüm. Kazā kapularından üzerime bir kapu açılmış, belā saçularından ḥānedānuma bir saçu saçılmış. Feryād itdüm çabaladum, şabr itdüm kimseye bildürmedüm. Dört yaña yollara ādem kişiler kodum. Ol oğlan buldılar, getürdiler. Mālum tavarım baña döndi illā oğlancuğum kanı dönmedi. Resül ḥazreti eyitdi: Ol oğlan ne kadar yaşındadır. Eyitdi: On üç on dört yaşında var idi. Pes Resül, Ḥazreti Ebūbekr Şiddīk'a nazar itdi, eyitdi: Yā şāhibü'l-ḥayr on üç ya on dört yaşında oğlan garīblik illerde konuğ olup bunuñ gibi işler itmek nice ola, didi. Şiddīk, Allāhu a'lem ve resülühü didi ya'nī bu şorduğunuz emri Ḥak Te'ālā bilür Resülü bilür, didi. Resül ḥazreti şordı, eyitdi: Şimdi ol oğlan kandedür? Ol münāfık mel'un eydür: Yā Muḥammed [136a] 'iyāl acusından çün kanlum elüme girdi. Bir iki vurdum, başı yarıldı. Çün işte mescid kapusunda yatur, didi. Döndi Resül, Bilāl'e nazar kıldı, eyitdi: Yā Bilāl, ol oğlanı içerü getirü göreyin ne şıfatlu kimsedür? Bilāl çıkdı gördi. Bir oğlan kanlara ṭopraklara müstağrak olmuş yatur...¹¹ Bilāl, Ebū'l-Miḥcen'i getürdi, mescide girdi. Resül ḥazreti eyitdi: Yā Bilāl, ol oğlanuñ başını yukarı kaldır bakayın, didi. Bilāl, Ebū'l-Miḥcen başını yukarı kaldırdı. Meger kim münāfıklar Ebū'l-Miḥcen'üñ başını dögerken yarılmış idi. Ol kan ile ṭoprağa bulaşup balçık olup yüziüne şıvaşmış idi. Resül ḥazreti eyitdi: Yā Bilāl, yağlıguñ ucını yaş [it], yüzünü sil, didi. Bilāl destmālın yaş itdi, yüzünü sildi. Şanasın kim kara bulut içinde

¹⁰ İfade, yazma metinde tekrar edilmiştir.

¹¹ Kelime silik olduğu için okunamamıştır.

bir bedr-i ay toğdı. Peygamber hazreti yüzüne nazar itdi. Döndi Ebû Bekr-i Şiddîk'a eyitdi: Yâ şâhibü'l-hayr 'acebdür ki eger bu söz bu oğlanuñ hakkında gerçek ise, didi. Meger kim ol münâfıkuñ adı Şuleyt ibni Şa 'lebe idi. Resül hazreti eyitdi: Yâ Şuleyt bu didigüñ nesneye şâhidüñ tanıguñ var mıdur? Şuleyt eyitdi: Ne 'am, vardur. Ne kadar tanuğ gerek, didi. Resül eyitdi: Yâ ibni Şa 'leb iki tanığ ve iki kişi dağı tanıklara tezkiye gerek. Ol münâfık eyitdi: Ben size tokuz kişi getüreyin, didi. Dağı sürdi, vardı, eyitdi: Gelüñ tanıkluğ virüñ ol oğlanı bunlara öldürdelüm soñra mâlı kısmet kılup üleşelim. Ol münâfıklar mescide geldiler. Çün ol haber Medîne şehrine şâyi 'oldi. Ehl-i İslâm fevc fevc bölük bölük döküldiler. [136b] Çün çevre oturdular. Ol münâfıklar dağı girdiler, selâm virdiler. Beşi bir yaña oturdular. Şuleyt ibni Şa 'lebe Ebû'l-Mihcen 'üñ yanına geldi, eyitdi kim: Yâ Muhammed, kanlumdan kanumu dileyügeldüm, didi. Resül hazreti ol tokuz münâfıka nazar itdi. Siz ne dirsiz? Ol münâfıklar örütürdular. Eyitdi: Yâ Resülallâh, biz cāni ne senüñ için getürürüz ve ne hod ol kişi için getürürüz. Bize Hağ Te 'ālā 'nuñ kelāmu birle bildirüp turursun kim qavlühü Te 'ālā: "Ve lā tektümü 'ş-şehādeh"¹² diyüp turursun ya 'nī bildügüñüz tanıkluğ gizlemeñ bu emri eyidüp turursun. Biz tanıkluğ virirüz kim bu kişi anuñ hakkında ne didi ise gerçektür. Çün Resül hazreti eyitdi: Yâ emîre 'l-mü 'minîn! Nazar itdi ki yâ 'Ömer al bu oğlanı meydāna ilet uğrılık kışāşın ve kan kışāşın şerī 'at emriyle yerine getir, didi. Eflah ol oğlanı arkasına aldı. Halāyık ardınca bile çıkıldılar. Siyāset yerine 'azm itdiler. Yine Resül hazreti Ebû Bekr ile oturuğaldılar. Çün 'Ömer siyāset meydānına gitdiler. Bir taş üzerinde oturdu. Eflah Ebû'l-Mihcen 'i meydān ortasında yaturdu. Kendi 'Ömer 'üñ hıdmetine geldi. Yâ mevlā ne buyurursun, didi. 'Ömer eyitdi: Yâ Eflah evvel ol oğlanuñ uğrılığ haberin virdiler. Uğruluğ kışāşın Hağ Te 'ālā buyurupdur. Qavlühü Te 'ālā: "Ve 's-sāriku ve 's-sārikkatü fakta 'ü eydiyehumā"¹³ Ya 'nī erden ve 'avretten [137a] uğruluk kılānuñ ellerini kesüñ, diyü emr eyledi. Var ol oğlanuñ sağ elini kes, didi. Eflah, Ebû'l-Mihcen 'üñ katına geldi, eyitdi: Hey oğlancık işbu o kişi arka berü giderdiler. Senüñ çün söz söylediler. Hiç sen nesne dimezsün. 'Ömer buyurdu ki sağ elüñ kesem ne dirsün, didi. Ebû'l-Mihcen söyledi eyitdi kim: Bir el kim put ziyāret itmiş ola ol ne lāyıkduz ol Muhammed gibi kişinüñ ve anuñ gibi Peygamber 'üñ elin duta, didi. Dağı sağ elin kesdi illā acımadı, ağırımadı, zārlik kılmadı. Eflah 'Ömer 'üñ katına geldi, eyitdi: Yâ mevlā, kesdim elin, didi. 'Ömer eyitdi: Var şol elin dağı kes zīrā eger bir ellü olsa ola kim bunuñ geregi iş elinden gelmeyeydi, didi. Eflah geldi: Şol elin dağı kesdi. Anı dağı 'Ömer 'e 'arz itdi. Sağ ayağın dağı kes kim eger bir ayaklu olsa bir yerde oturaydı. İlden ile gezüp bunuñ gibi iş itmeyeydi, didi. Eyitdi: Yâ seyyidī, sağ ayağın dağı kesdüm ağırımadı, feryād eylemez, didi. Dağı el-hāşıl-ı kelām Ebû'l-Mihcen 'üñ iki elin ve iki ayağın kesdiler. 'Ömer eyitdi: Ol oğlanuñ üzerinde kan kışāşı kaldı. Eyit bu halāyık İslām dīni muhabbetine güçlü gücü yetdüğü kadar odun getürsünler. Bu oğlanuñ kalan gevdesini oda yağalum kim ayruk kimse bir elden [137b] bir ele gelüp bir dīnden bir dīnde dağı olup gelüp müslümānluğın evinde konup mālına ve 'iyāline kaşd kılmasun, didi. Eflah halāyık odun için münādī eyitdi. Cemā 'at tefrika oldılar. Evlerine tağıldılar. Odun getürmege gitdiler. Ol münâfıklar dağı evlerine geldiler. Mālı kısmet ideler. Evvel ortaya hamr getürdiler kim içeler. Andan ol mâlı üleşeler. Bu tarağdan küretü 'l-'ayni 'r-resül ve şemeretü fu 'āde 'ş-şabān ehlü 'l-cenneti Ebī Muhammedi 'l-Hasan ve Ebī Abdullāhi 'l-Hüseyn rađiyallāhu 'anhumā emīrū 'l-mü 'minîn 'Osmān hıdmetinden çıkup yemek yemege giderlerdi. Zīrā Hasan-ı rıza birle Hüseynü 'ş-şehīd 'Osmān huzūrunda tilāvet-i Kur 'ān iderler idi. Birisi altı yaşında ve biri dört buçuk yaşında idi. Gördiler kim Medîne şehrinüñ içinde kıpırdı var. Halāyık aşağı yukarı segirdirler. Bir kişiye haber sorup eyitdiler. Yoğsa dedemüz gene gāzā yarağında mıdur, didiler. Ol şahābe eyitdi: Yoğ yâ seyyidlerüm. Şol on kaçan kim yakın günlerde gelüp imān getürdiler. Evlerine benī ...¹⁴ bir oğlancık konuk olmuğ. On dört yaşında. Yatacak vaktin hazīnelerin açmış, mālının almış, beşükde bir yaşar oğlancuğın öldürmüş, çıkup gitmiş. Duttular getürdiler. Resül hazretinüñ hıdmetinde tanıkluğ virdiler. Peygamber hazreti ol oğlanı 'Ömer 'e virdi. Dağı iki elin ve iki ayağın kesdüirdi. Döndi bize emr itdi [138a] ki odun

¹² Metinde geçen ayetlerin mealleri "kuran.diyanet.gov.tr" adresinden alınmıştır. "Tanıklığı gizlemeyin." Bakara/283.

¹³ "Hırsızlık eden erkek ve hırsızlık eden kadının ellerini kesin." Mâide/38.

¹⁴ İfade, silik olduğu için okunamamıştır.

getürüñ kalan a'zāsını oda yanduralum, didi. Dañı geçüp gitdi. Hasan ve Hüseyñ bakdı, eyitdi: İy qarındaşum hıç ola mı kim on dört yaşında bir oğlan ilden ile yürüyüp uğruluk eyleye ve kan eyleye, didi. Döndi emirü'l-mü'minñ eyitdi: Yā aħī gel varalum, ol oğlancuk görelüm. Eger şöyle olursa kim ol yiğit gönümüne gözümüne yaraya, varalum dedemüz ħazretine yalvaralum dilek itsün kırtarsun. Elin el yerinde ayağın ayak yerinde koyup du'ā kılsun. Eli dutsun ve ayağı deprensün. Bize yar yoldaş olsun, didi. Ol sā'at emirü'l-mü'minñ ħasan-ı rızā ve Hüseyñü'ş-şehīd-i Kerbelā sürdiler, meydāna geldiler. Aşħabuñ uluları odun getire gitmişler idi. Ergenleri Ebü'l-Miħcen'üñ çevresine üşmüşler idi. Kaçan kim ħasan'uñ ve Hüseyñ'üñ gördiler, Ebü'l-Miħcen'e eyitdiler: Ey oğlancık uş Resül ħazretiniñ nūr-ı dīdeleri ve sürür-ı sīneleri geliyorur. ħasan-ı rızā ve Hüseyñü'ş-şehīd-i Kerbelā'dur, didiler. Ebü'l-Miħcen anı işitdi bir kez āh idüp teslīm oldı. ħasan ve Hüseyñ dañı şaşdılar. Ol dem Hüseyñ ħazreti Ebü'l-Miħcen'üñ eñegi altına şundi ve yüzünü yukarı kıldurdu. ħasan dañı Hüseyñ'üñ omuzundan [düşdi]. [138b] Hüseyñ ħazreti anı gördi. Ebü'l-Miħcen'i kodi. Qarındaşınıñ üzerine [vardı] mübārek başın yerden getirüp dizi üzerine aldı ve ħasan'uñ yüzine şu sepdiler. 'Aklı geldi, döndi Hüseyñ'üñ yüzine bakdı. Eyitdi: Eliñ ayağın sağ mıdur, didi. Hüseyñ eyitdi: Ne'am sağdur. İllā saña ne oldı, didi. ħasan eyitdi: Yā Hüseyñ kaçan kim eñegine yapışduñ ve yüzini yukarı kıldurduñ, ben senüñ omzuñdan aşırı bakdum. Eyle şandum ki eli ayağı kesilen meydān içinde yatan sensin. Ben ħod dedem ħazretinden işidüp tururun ki her kişi kim boyıda, boşunda, gözde, kaşda ve yüzde ve a'zāda, revişde, güftārda, girdārda bir verzişi Hüseyñ'üme beñzerse ol uğrı ve ħarāmī olmaya ve ħarāmzāde dañı olmaya diyüpdurur. Böyle didüğü kıandan dönüp bunuñ gibi iş kıldığı kıandan, didi. Dañı ikisi bile 'imāmelerin ellerine aldılar ve 'alevī saçların tağıtdılar. Dañı dād yā Resülallāh, didiler. Feryād yā cedde, diyü mescide geldiler. Kaçan kim Resül bunları gördi ve gözleri yaşıla yaşıla tıldı. Eyitdi: Yā veledī, güç gördüñüz kimden? ħasan eyitdi: Senden gördük ve Hüseyñ dañı senden gördük didiler. Bunu işidüp Resül ħazretiniñ fermānı kalmayup gözleri yaşıla tıldı geldi. Eyitdi kim: Ey ciğer küşelerüm, ben kendözüm bilürem kim āhiretde bir qarınca [139a] benüm birle ħağ muñālebe idemeye. Siz benden güç gördüñüz, didi. Andan emirü'l-mü'minñ ħasan başın kıldırup eyitdi: Yā ceddā, yā Resülalāh şallallāhu 'aleyke siz mübārek nuñkuñuzdan dimediñüz mi kim her kişi bir dürlü vechile Hüseyñ'üme beñzeye ol kişi uğrı ve ħarāmī olmaya, didiñüzdi. Resül ħazreti eyitdi: Ol sözi şimdi dañı dirüm, didi. Bu sözi işidüp ħasan-ı rızā väveylā [itdi]. Böyle didiñüz kıandan, 'Ömer eline virüp elin ve ayağın kesdürmek kıandan, didi. Böyle dise Resül ħazreti ibtisām idüp gülümseyüp Ebübekr-i Şiddik'a nazar kıldı. Eyitdi: Yā şāhibe'l-ħayr ol vağt kim Bilāl ol oğlanuñ elinden şadır oldıysa dimediüm mi zīrā şüretde Hüseyñ'üme beñzerdi, didi. Eyitdi: Yā veledī, şimdi sizüñ dilegiñüz ne nesnedür? Eyitdiler kim ol oğlan bizümle yār ola, didiler. Pes Resül ħazreti Bilāl'e eyitdi: Vargül 'Ömer birle aşħabı alup gelgil, didi. Bilāl meydāna geldi. Aşħabı alup gine Resül ħazreti kıatına geldiler, oturdılar. Resül ħazreti yine Bilāl'e nazar kıldı: Var ol on kişi[yi] oku bunda gelsünler, didi. Bilāl 'azm itdi. Ol münāfiklarıñ evlerine vardı, kapu vurdu. Ev ıssı kapuya kığdı. Tahta yaruğından taşra bakdı, gördi. Kapu önünde turan Bilāl'dür. [139b] İçerüye işāret itdi. ħamr āletin getürdiler. Andan taşra kığdılar. Bilāl eyitdi: Sizi ħazret-i Resül taleb kıılır, didi. Ol münāfik eyitdi: "Es-sem'ā ve't-tā'ate lillāh ve liresülihi" didiler. Ammā siz varuñ uş biz dañı varduk, didiler. Dañı içerü girdiler. Yoldaşlarına eyitdiler: Beñzer kim bizden ol oğlanı dilek ide, elin ayağın yerinde kıoya dañı du'ā ide efsün okıya. Eli ayağı kıutup kırdığı vaktin kim Muhammed'üñ kıatında kıala. Çün namāz vakti ola, biz dañı namāza varavuz. Ol oğlan bizi göre dañı döne Muhammed'e şora. Eyde kim: Yā Resülallāh, bu kışiler senüñ neñdür, diye. [Resülallāh] Eyde kim, aşħablarumdur, diye. Oğlan eyde kim: Bunlar senüñ niçe aşħabuñdur kim senüñ ħağkında işbunuñ gibi işler işleyüp ve sözler söylediler, diye. Muhammed dañı 'Ömer'e bağa. 'Ömer kıura, bizüm kıoynumuz araya, putlarımız bula ve evimüz araya. Başup küfr āletlerin ve fısk āletlerin bula. İşimüz kıyāne vara. Gelüñ cehd idüñ oğlanı bağışlamañ, didiler. Dañı tonların kıydiler ve imāmelerin başlarına aldılar. Ellerin boyunlarına şaldılar. Birer ellerine 'aşā ve birer ellerine tesbīħ aldılar. Zikr okıyu, şalavāt getirü mescide geldiler. Çün içerü girdiler. Resül ħazretine selām viridiler. Dañı geçüp beşi bir yaña ve beşi bir yaña oturdılar. Evvel kim bundan ötürü [140a] kıurdu ol 'aşık-ı rāsītın ve ol aşdağı'l- muşaddikın ol şeyh u şuyūħu'l-muħağkıkın ol

baħr-i i'tikād ol ma'den-i yakīn ya'nī emīrū'l-mū'minīn Ebūbekr-i Şiddīk tırdı, selām virdi. 'Aleyke aldılar ve eyitdiler: Beni bilür misiz? Ol münāfıklar eyitdiler: Ger bilürüz, didiler. Şiddīk eyitdi: Ben kimüm, didi. Münāfıklar eyitdi: Benī Teym 'Arabī'nün re'isi ve hem Muħammed Muştafā'nuñ mağara içinde yārisin, didiler. Eyitdi: Bu zāhirimdür bāṭınım daħı bilür misiz? Ol münāfıklar eyitdiler: Yok. Ebūbekr eyitdi: Bāṭınuñ daħı budur kim bir gün Ĥazret-i Resūl ('am) Cebrā'il'e şordı kim bu yerler gökler hilkate gelmeden ve yaradılmadan ne var idi, didi. Cebrā'il eyitdi: Vaħdet meydānı idi. Eyitdi kim içinde ne var idi? Eyitdi kim yā ĥabībī bir nūrdan direk var idi. Üzerinde iki gögercin var idi. Resūl ĥazreti eyitdi kim ol gögercin birisi benüm cānum idi ve biri Ebūbekr cānı idi. Ĥiṭāb-ı 'izzetden nidā geldi kim uçuşuñ, her kañguñuz geçerse āħir zamān peygamberligiyle şefā'at hilkatin aña vireyin, didi. Daħı benüm cānumla Ebūbekr cānı uçdılar. Kehānetin ya'nī peygamber ĥazreti mübārek şağ elinüñ şehādet barmağıyla orta barmağın kuşa tıtdı eyitdi: Cānlarımız uş [140b] bu barmağlar gibi uçdular. Orta barmağ şehādet barmağın ne kadar geçmiş ise benüm cānum Ebūbekr cānını ol kadar geçdi. Lā cerem ol mertebe baña döñdi. Ebūbekr eyitdi: Ĥazret-i 'izzetde mertebem şol hīndedür. Gelüñ bu oğlanı baña bağışlañ. 'Arşa-i 'araşāt olsa Ĥağ Ĥazretine yüz uram, sizüñ için bir destgīrlık kılam, didi. Eyitdiler kim: Yā 'atīk senüñ Ĥazreti 'izzetde muħarreb olduğundan bize ne? Yakın olursañ daħı senüñdür ve ırak olursañ daħı senüñdür. Biz ol oğlanı saña bağışlamazuz, didiler. Ebūbekr epsem oldu. Bu nevbet ol müşīrū'l-mübeşşer ve ol vezīrū'n-nezīr, ol ĥayru'l-māl ve 'l-me'āb emīrū'l-mū'minīn 'Ömer İbni 'i-Ĥaṭṭāb raḍiyallāhu 'anh yerinden örü tırdı, selām virdi. 'Aleyke aldılar. Beni bilür misiz kimim, didi. Ol münāfıklar eyitdi: Bilürüz, Benī 'Adī 'Arabī'nuñ dilbendi 'Ömer İbni 'l-Ĥaṭṭāb'sın, didiler. Eyitdi: Bu zāhirimdür, bāṭınım daħı bilür misiz, didi. Eyitdiler: Bilmezüz. 'Ömer İbni 'l-Ĥaṭṭāb eyitdi: Peygamber ĥazretinden işidüm kim gerekdür ki kıyāmet gününde Ĥağ Te'ālā kudret diliyle 'Ömer'e selām vire ve daħı buyurdu kim eger benden soñra peygamber gelür olsa 'Ömer peygamber olısar, didi. Gelüñ imdi bu mertebeli kişiyे oğlancuğı bağışlañ. Ol münāfıklar eyitdiler: Yā 'Ömer senüñ mertebenden bize ne faħr? Biz ol oğlanı saña bağışlamazuz [141a] didiler. 'Ömer daħı epsem olup oturdu. Pes ol mağfūr, merħūm, mağtūl, mazlūm, cāmi 'ü'l-Ĥur'an, ĥāfizu'l-lisān, emīrū'l-mū'minīn 'Osmān İbni 'Affān raḍiyallāhu 'anhu yerinden ururtırdı, selām virdi. 'Aleyke aldılar. Eyitdi: Beni bilür misiz kimem, didi. Ol münāfıklar eyitdi: Bilürüz Benī Ümeyye 'Arabī'nuñ melīki ve Muħammed Muştafā'nuñ güveyisin, didiler. 'Osmān eyitdi: Bu zāhirimdür, bāṭınuñ daħı bilür misiz, didi. [Eyitdiler: Bilmezüz.] 'Osmān eyitdi: Ĥazreti Resūl'den işidüp tırunun kim her bir peygamberüñ uçmak içinde koñşusu olısar. Benüm koñşum 'Osmān bin 'Affān olısardur diyüp durur. İmdi Ĥağ Sübhānehu ve Te'ālā tanık olsun ol koñşuluğı ben size virem. Ol oğlanı baña bağışlañ, didi. Ol münāfıklar eyitdiler: Yā 'Osmān uçmağa girdüğümüzden soñra gerekse peygambere yakın olalum ve gerekse ırak olalum. Biz ol oğlanı saña bağışlamazuz, didiler. 'Osmān daħı epsem oldu, oturdu. Bu nevbet ol kāşif-i künüz-i şerī'at, ol 'atf-ı rumüz-ı ma'rifet, ol 'ārif-i rükūn, zükūr-ı ĥaḳīkat ol seyfu'llāhi'l-mülūk, ol ibni 'ammi Resūl muḫşiru'l-'acāyib muğarraḳu'l-kitāyib emīrū'l-mū'minīn 'Alī ibni Ebī Tālib raḍiyallāhu [anhu] yerinden örütürdü. Selām virdi. 'Aleyke aldılar. Beni bilür misiz kimüm, didi. Eyitdiler: Bilürüz. İslām dīninüñ ...¹⁵ Müslümānlık leşkerinüñ ser-firāzı Resūl ĥazretinüñ vaşıyyeti hem-vārişi [141b] ve hem güveysi 'Alī bin Ebī Tālib, didi[ler]. Eyitdi: Bu zāhirimdür, bāṭınım daħı bilür misiz, didi. Eyitdiler: Yok bilmezüz. Ol emīrden vāḳıf degilüz, didiler. İmām 'Alī eyitdi: Ĥağ Te'ālā kıyāmetde uçmak içinde şarāb-ı ṭāhirüñ sākīliğın baña viriserdür. Evvel Resūl ĥazretine iletiserem. Resūl ĥazreti Ādem ĥaḳkıya teklīf idiser yine Ĥazreti risālet İbrāhīm peygambere viriser, İbrāhīm daħı Mūsā'ya gönderiser. Mūsā 'İsā'ya gönderiser ve 'İsā Nūḥ'a ve Nūḥ daħı Dāvūd'a gönderiser. Mecmū'-ı enbiyā birbirine teklīf [idüp] içmeyeler. Tā ki server-i enbiyā Muħammed Muştafā içmeyince. İmdi Ĥağ Sübhānehu ve Te'ālā tanık olsun. Evlāduñuzı 'aşretüñüzü birle suvarup kandurmayınca ne Resūl ĥazretine içürem ve ne kalan peygamberlere içürem. Tek siz ol oğlanı baña bağışlañ, didi. Ol münāfıklar eyitdiler: Yā 'Alī eger şarāb-ı ṭāhūrı içmek naşīb oldıysa içevüz gerekse peygamberden öñ içelüm gerek soñ. Biz ol oğlanı saña virmezüz, didiler. İmām epsem olup oturdu. Ol seyvid-i

¹⁵ İfade silik olduğu için okunamamıştır.

sādāt ve hūlāşa-i mevcūdāt, şefī'-i ümmet ve habīb-i Hazreti Muhammedi'l-Muştafā şallallāhu 'aleyhi ve sellem örü türdü. Mecmū'ı hāzır olan aşhāblar ile türdilar. Hazreti server mübārek eli birle şahābeye işāret kıldı ve mübārek dili birle iclisū buyurdu. Aşhāb aturdılar. Döndi Peygamber [142a] hazreti eyitdi: Beni bilür misiz, ben kimüm, didi. Ol münāfıklar eyitdiler: Ne'am bilürüz. Hātem-i enbiyā Muhammed Resūlullāh'sın, didiler. Resūl hazreti eyitdi: Bu zāhirümdür, bātınım dağı bilür misiz, didi. Eyitdiler: Bilmezüz. Pes Resūl hazreti eyitdi kim: Ben şol mertebelü kişiyem kim Haq Te'ālā eyitdi: Yā Muhammed, levlāke lemmā hālaqtu'l-eflāk, didi. Ya'nī eger sen diñilmeseñ ben felekleri yaratmazdum, diyüp durur ve hem kıyāmet günü beni şefā'at birle sevindürüp durur. İmdi Haq Te'ālā tanık olsun kıyāmet günü olıcağ sizi ve zürriyyetiñüzi ve şoyuñuzı hōcam hazretinden dileyüp almayınca uçmağa koymayınca dağı kişiye destür virmeyem. Tek baña ol oğlanuğı bağışlañ, didi. Ol gönülleri taşdan katudan katı münāfıklar eyitdiler: Yā Muhammed, sen eydürsin Qur'an haberinden kim kavluñu Te'ālā: Menzellezi yeşfe'ü 'indehu illā bi iznihi¹⁶ dırsın. Bizüm şefā'atümüze hōcandan destür olmaya sen gücile şefā'at idebilir misin? Biz ol oğlanı saña dağı virmezüz, didiler. Aşhāb içinde bir gurri'ı kopdı yukarı lāciverdī kubbe üzerinde 'arş-ı 'azīm ditredi. Felekler ve melekler birbirine doquşdılar. Haşan-ı rızā ve Hüseyin-i şehīd çağrışdılar. Eyitdi: Yā ceddā, yā Resūlallāh bu on kişi münāfıklardur, didiler. Hazreti risālet şöyle hayrān ve sergerdān içinde tururken peyk-i Hazreti tāvūs-ı melā'ike Cebrā'il 'aleyhisselām yetüşi geldi. Eyitdi: Yā Habībī Haq Sübhānehu [142b] ve Te'ālā size selām idüp buyurur kim minberüñüzi meydāna çıkarasız dağı mi'rāca çıkduğıñuz gice geydüğüñüz tonuñuz giyesiz ve ol 'imāme ki ol gice şarınmuşduñuz şarınuñ ve ridāñuzı boynuñuza bırağıñ ve aşhābuñuz birle meydāna çıkıñ dağı minbere ağıñ ol oğlanıñ binüp geldüğü deve'i getürüñ. Minbere ayağından bağlan ve 'imāmeñ ucunu ol devenüñ başına örtüñ. Haq Te'ālā hazretinden deveye dil virmek dilen. Deve keyfiyyet-i hāl-i nevk gibidür, tanıklık vire, didi. Dağı Cebrā'il 'uruc itdi, maķāmına gitdi. Resūl hazreti hādimlerine emritdi. Eyitdi kim minberim meydāna çıkarıñ, didi. Dağı kendi menziline girdi. Ümmü Seleme evine geldi. Mi'rāc gicesi giydüğü tonunu giydi. Ol gice şarındüğü 'imāme'i şarındı. Meşhūr rivāyet ya'nī rāviler ittifaķ itmişlerdür ki Resūl hazretiniñ on yāreniniñ birisi 'Abdurrahmān Bin 'Avf¹⁷'ı (rd) harbe göndermek istedi. Eyitdi: Yā 'Abdurrahmān yürü var gāzā yarağıñ kılup gel, didi. 'Abdurrahmān menziline geldi, cübbe giydi ve silāhın kuşandı. Başına miğfer urundu. Ya'nī tokalar giydi, döndi başınıñ üzerine bir kara 'imāme şardı. Dağı Resūl hazretiniñ hüdmetine geldi. Paygamber hazreti kaçan kim 'Abdurrahmān'a [143a] nazar kıldı, eyitdi: Ne'am yā 'Abdurrahmān cemi' düzenüñ gāziler düzenidür. Amma şol başındağı imāme gāzīyāne degildür, didi. Dağı mübārek kademinüñ üzerine türdü şundu. Mübārek eli birle 'Abdurrahmān'[ıñ] 'imāmesin aldı ve şaruğı çözdü. Kendü mübārek başında ikileyin şardı. Dağı taraf aşdı. Ya'nī leşker evbin aşdı. Eyitdi: Yā 'Abdurrahmān gāzilerüñ 'imāmesi işbu nev' ile şarılmak gerekdür, didi. Aşhāb 'imāmelerin eyle şarınur oldılar. Resūl hazreti mi'rācdığı ridāsını boynuna bıraktı. Dağı aşhābınıñ katına çıkıdı. Çün aşhāb Peygamber hazretiniñ cemālin gördiler. Eşşalātu ve's-selāmu 'aleyke yā Resūlallāh, didiler. Eyitdi: Ol oğlan binüb geldüğü deve'i getürüñ, minber ayağında çü gerüñ. Peygamber ('am) mübārek ayağınuñ üzerine türdü. Haq Te'ālā hazretine hāmd ü şenālar itdi. Ve mübārek dili birle muṭahḥar rūhına selām virdi, döndi mü'minlere hayr du'ālar kıldı. Andan mübārek başındağı 'imāmesiniñ ucunu çözdü. Ol devecüğüñ başına bürüdü. Dağı mübārek elini du'āya kaldurdu. Münevver yüzünü hazreti 'izzetüñ dergāhına tutdı. Dağı ol deveye dil diledi. Eyitmişlerdür kim Hazreti Resūl'üñ kalan peygamberlerden [143b] ulu mertebesi oldı kim du'āsın dili ucına getürmedin müstecāb olurdu. Ol demde henüz dağı du'ā iderken dilegi kabül olurdu. Ol deve başını 'imāme altından çıkarup şāmit iken nāṭık oldı. Evvel eyitdi kim: Esselāmu 'aleyküm yā seyyidi'r-rūsūl yā resūlallāh ente Muhammedü'r-resūlullāh ve ene eşhedü en lā ilāhe illallāh ve eşhedü enne Muhammeden 'abdühü ve resūlühü, didi. Andan Resūl hazreti eyitdi: Ey mübārek hayvān kandan geliürsin, şāhibüñ kimdür, ne vilāyetdensin, hāl-i keyfiyyetüñ nedür, ol Kādir'üñ hürmetiyçün kim seni yoğ iken var kıldı, şāmit iken nāṭık kıldı, dile

¹⁶ "Onun izni olmadıkça katında hiçbir kimse şefa'at edemez." Bakara/255

¹⁷ Kelime "Avf" şeklinde yazılmıştır.

gelgil, didi. Andan ol deve başladı Şan 'ā meliki düş gördüğün serencām ve encām ne olduğun bir haber virdi. Eyitdi: Yā Resūlallāh ol oğlançık kim māl u kumaşı ben getürdüm. Anuñ hāli ne oldı? Resūl hazreti emritdi kim ol oğlanı getüreler göre. Peygamber hazretiniñ hādimleri geldiler. Bir kilīm getürdiler. Ebū'l-Mihcen'üñ gevdesin ol kilīme koydular. İki elin ve iki ayağın gögsi üzerine kodular. Ve dört yanından getirüp minber önüne getürdiler. Kaçan kim ol devecik Şan 'ā memleketinden gelüp Medīne şehri kenārında bu on kişiye buluşup oğlanı indirüp dögdüklerin ve kendiyi alup evlerine [144a] iletdiklerin haber virdi. Ve Ebū'l-Mihcen'i ol hālde gördi ise başı minberüñ ayağındağı taşa urup haşhaş oldı. Hemān cān teslīm eyledi. Çün bu işi Peygamber hazreti aşhāblarla gördiler. Halāyıküñ içinde ğarā vü zārīlık āvāzı 'ayyūka irişdi. Tā kim ol dem Cebrā'īl-i emīn yetişdi. Eyitdi: Yā Habībī, siz ağlamañuz eger siz ağlayacak olursañuz yidi kat felegüñ melegi ve sekiz uçmağüñ hūrīsı ağlar. İmdi Haq Sübhānehu ve Te'ālā size selām kırup eydür ki taqdīr-i ezelde bu yazılmış idi. Eger habībünün dilegi olursa kim ol oğlan gine dirile. İmdi aşhābıma eyitsün. Her biri 'ömürlerinden biraz bağışlasunlar. Ol benden dilesün ben ol oğlana cān vireyin dirilsün, didi. Dağı 'urūc maķāmına gitdi. Resūl hazreti bu haberi işidüp aşhābına 'arz itdi. Her birisi 'ömürlerinden kıyabildüğü kadar 'ömür virdiler. Resūl hazreti eyitdi: Yā 'Alī cemī'-i cömerdlerüñ başı sensin. Niçün söylemezsin, didi. İmām eyitdi: Yā Muḥammed, yā Resūlallāh eger ben bilsem ne kadar 'ömrüm vardur, 'ömrümden bu kadar anuñ olsun disem. Belī bu kadar vardur kim işbu menzilime varayın iki rek'at namāz kılayın ve vaşiyetüm eydeyin. Dağı ben kabz olayın. Bāķī 'ömrüm bu oğlanıçuğüñ olsun, didi. Ol sā'at yine Cebrā'īl [144b] geldi eyitdi: Yā Resūlallāh Haq Te'ālā 'azamet birle size selām kırup. Selām birle derün esenlik gönderür. Eydür kim bu cemī' yaratduğum kıllarum benüm keremümden utanurlar. Ben kerīm pādīşāh 'Alīnün kereminden utandım. İmdi ol cemī'-i aşhābuñ 'Alī keremine 'ömürlerin bağışladım ve ol oğlana altmış yıl 'ömür bağışladım. İki elin ve iki ayağın gine yerlü yerine kısun du 'ā kılsun. Ben dağı anuñ du 'āsın kabül kılam. Kıdretüm izhār itsün, didi. Resūl hazreti bu sevincele hādimlerine emr itdi. Ebū'l-Mihcen elin el yerinde ayağın ayak yerinde kodular. Peygamber hazreti el du 'āya getürdi. Eyitmişlerdür kim hazreti risālet el du 'āya getürücek cemī'-i ferīşteler el açıp āmīn didiler. Çün Resūl hazreti du 'āya meşğül oldılar. Ferīşteler birle aşhāblar āmīn didiler. Ol dem du 'ā-yı Muḥammedī ve da 'vet-i Ahmedī icābet nişānına muķārīn düşdi. Kıdret emrinden cān irişüp el dutup ve ayak kıtup Ebū'l-Mihcen ğāzī evlā(?) dilāveri(?) cihāzı ridā altından kılkageldi. Hōş āvāz ile eşhedü en lā ilāhe illāllāh vahdehu lā şerīkeleh ve eşhedü enne Muḥammeden 'abduhu ve resūluhu diyü turdı. Çün aşhāb anı gördiler çağrışup eyitdiler kim eş-şalātu ve 's-selāmu 'aleyke yā resūlallāh didiler. Andan Resūl hazreti minberden aşığa indi. ...¹⁸ eli birle Ebū'l-Mihcen'üñ elin [145a] aldı. Mescide revān oldı. Emīrū'l-mü'minīn 'Alī'ye (raḍiyallāhu ['anhu]) buyurdı. Ol on münāfıqları dutdılar. Ol cemī' olan oduna urdular. Ol münāfıqları ol oda yakdılar. Varup evlerin yağma kırup ol iki şandüğü alup geldiler. Peygamber hazreti ol mālī üleşdirdi. Ebū'l-Mihcen Resūl hazretiniñ kıdmetinde tā'ata 'ibādete meşğül oldı. Tā kim 'Irak vilāyetiniñ feth olunca ol vaktin aşhāb birle 'Irak'üñ fethine bile gitdi. Kısr pādīşāhınıñ bir begi vardı kim Rüstem dirlerdi. 'Azīm cesīm kişi idi. Ol Rüstem Ebū'l-Mihcen'i şehīd eyledi. Bu haber 'ālemler içinde zāhir oldı. Mu'cizāt-ı Muḥammedī illerde dillerde zāhir oldı. Ebū'l-Mihcen hikāyeti tamām oldı.

Fā'ilātün- Fā'ilātün- Fā'ilün

Saña cānuñ gerekse vir şalavāt ey mü'minün

Temmet

Kim bu du 'adan añar ise işbu haṭṭuñ şāhibin

Ḥayra yazsun şerrini anun kıramen kātibīn

¹⁸ İfade, silik olduğu için okunamamıştır.

Ankara Adnan Ötügen İl Halk Kütüphanesi/06 Hk 1637/5**Hikâyet-i Ebû'l-Maḥcen¹⁹**

- [101a] 1 *Ol uzak yolları Hâk kıldı yakın / Şubḥa dek bu şehre ol geldi yakın²⁰*
Çün Medīne şehrini gördi turur / Silkiniben şāhibini uyarur
İlinde gördi bir şehri-laṭīf / Aña varmağa 'azm kıldı ol şerīf
Didi bu şehre varayın ben hele / Bunlarda yoldaş bulunursa kim bile
- 5 *Geldi bu şehriñ ucında nev-civān / On kişiye tuş oldu [ol] nāgehān*
Aḳ şaşaklı cümlesi giymiş 'abā / Her biriniñ ellerinde bir 'aşā
Tesbīḥ okurlar şalavāt virürler / Böyle bu vech ile bunlar yürürler
Çün Ebū'l-Maḥcen bunları gördi ḥōş / Nākasın bunlara karşı sürdi ḥōş
Ol nigāri bunlar daḥı gördiler / Ne kişisin diyüp [101b] elden şordılar
- 10 *Didi oğlan anlara ne eydür / Bu ne yerdür bunda kim şehriyār*
Didiler budur Medīne ey şafā / Şehriyār Muḥammed Muştafā
Güş idicek anuñ adun ol hemān / Şevḳ ile āh idüp oldu şāzumān
Didi var mı arañuzda diñ baña / Tā ki saçular saçaydum ben aña
Didiler kimsin nidersin sen anı / Eydivir kim iletelim biz seni
- 15 *Didi Şan 'ān mālikiñiñ oğlyam / Muştafā'nuñ 'aşkuna bağrım tağlyam*
Atası ĩmān getirüp öldüğün / Bu kadar nesne vaşiyet kıldüğün
İşidicek bunlar oğlanuñ sözün / Kaşd kıldılar dutalar kendüsin
Didi bu cāzū evüñde oturur / [102a] Şiḥrile Şan 'ān'dan ādem getirür
Dir Ebū'l-Maḥcen bulara ḳul beni / Sizden özge bilmişem ben anı
- 20 *Bu ne sözlerdür söylersiz baña / Cānı dilden 'āşık olmuşam aña*
İñşā'allāh ben aña varsam gerek / Hāk-i pāyine yüzüm sürsem gerek
Böyle diyüp döndi bunlardan revān / Gör ne fitne düzdiler bunlar hemān
Birbirine didiler kim bu civān / Bizi varup söyler ise nāgehān
Ger 'Alī'ye dirler ise ḥālimüz / Öldürüp alurlar mālımız
- 25 *İmdi bu derde bulalum biz devā / Çü mālımız bizim kırılmaḳ ne revā*
Çünki bu tedbīri anlar itdiler / Yetüp ardında oğlanı tutdılar
İçlerinden biri [102b] key mel 'ün idi / Taş bağırlu kelb idi mağbūn idi
Şaçına yapışdı çekdi oğlanı / Nākasından yere düşürdi gördi

¹⁹ Başlık sonradan eklenmiştir.²⁰ 1. Beyit "Hāzā Hikâyet-i Pâdişāh-ı San'ā Mu'cizātü'n-Nebî (AS)" başlıklı eserin 36. beytidir. Metin için bk. Karaman, *agm.*, s. 101.

- Dögdiler sögdiler itdiler cefâ / Gör neler çekdi [be] aşkı Muştafâ
 30 Devesin mâlın aldı kalanı / Aḥmed'e iletdi biri oğlanı
 İçerü girdi Resül'e söyledi / Yâ Muḥammed diyüp efgân eyledi
 Muştafâ çün gördi anlara bu işi / Didi feryāduñ nedendür yâ kişi
 Didi yâ Aḥmed vaşiyet itdünüz / Konuğuñuz hoş tutuñ didiñüz
 Milk-i Şan 'ân'dan bir oğlan bu gice / Baña konuğ oldu kim işit nice
 35 Bilmedim uğrı imiş ben anı / Gör ne mağbün eylemiş ol beni
 [103a] Mâlimi almış hıyānet eylemiş / Oğlum öldürmüş ihānet eylemiş
 Nesne virüp şaldum ādemler aña / Dutar getirür şimdi saña
 Baña degdi mâlimi kıldum kabûl / Lîk oğlum kanı kaldı yâ Resül
 Şordı Aḥmed ne kadardur ulu mu / Didi on dört yaşındadır şafî
 40 Bu kadar yaşında bir tıfl-ı ğarîb / Sen did[g]üñ buña key 'acîb
 Kanı ya şimdi oğlan kındadır / Yâ Resülallāh getürdüm bundadır
 Aḥmed eydür yâ Bilāl ol oğlanı / Yüri al gel görelüm kimdür anı
 Def'aten çıkdı getürdi ol emîn / Kana ğarķ olmuş yaturdı nāzenîn
 Ḥazreti Aḥmed Bilāl'e söyledi / Başıñı kaldur yüzüñi sil didi
 45 Çünki sildi yüzüni anuñ Bilāl / [103b] Nür içinde zāhir oldı hūb cemāl
 Şanasın çıkdı bulutdan bedr-i ay / Rūşen oldı şu 'lesinden cümle cāy
 Didi Bū Bekr'e Muḥammed bu ne hāl / Bu tıfildan bu fesād olmağ muhāl
 Gerçi kimdür bilinmez bu civān / Lîk sîmāsında var nūr-ı îmān
 Aḥmed eydür eyledüñ da 'vāya / Şāhidüñ var mı getir bu ma 'nāya
 50 Getüreyin diyüp gitdi ol er / Geldi yoldaşlarına virdi haber
 Ol münāfıklara didi tîz turuñ / İtdiğim bühtān[a] tanuğluk virüñ
 Oğlanı bu cāzūya öldürdelüm / Sizüñ ile mâlı kışmet kılalum
 Ol münāfıklar Resül'e geldiler / Gitdiler yalan şehādet itdiler
 [104a] Didiler kim bilürüz biz bu işi / Da 'vāsında gerçec eydür bu kişi
 55 Şāhidüz buña şehādet iderüz / Bu şehādetde şadākat iderüz
 Diñleyüp Aḥmed bunlaruñ sözini / Pes 'Ömer'den yaña döndi yüzini
 Dînimüzde yâ budur esās / Şer 'ile sen alasin andan kışāş
 Tırdı yiründen 'Ömer kıldı āh / Nidelüm çün böyledür emr-i İlāh
 Emr idüp elin ayağın bağladı / Merḥamet kılup velî çok ağladı
 60 Kimseye bu resme bühtān olmasun / Bu yalandan cigeri kan olmasun

- Yā İlāhī kullaruñı kıl irāk / Görmesünler zulmden derd ü firāk
 Sen Kerīm 'sin sen Raḥīm 'sin sen 'Azīz / Şerr-i dünyādan bizi kılğıl temiz
 Çün 'Ömer geldi nigāruñ [104b] yanına / Āteş-i fūrkat bıraḳdı cānına
 Kūlına didi kim al bu oğlanı / Var siyāset yerine ilet anı
- 65 Eflaḫa getürdi anı ol zamān / Getürüp meydānda ḳodı hemān
 Didi yā Mevlā buyurgıl sen baña / Tā cezāsın vireyim ben de buña
 Serīka itmiş ellerini kes didi / Geldi şol dem kesdi yanında ḳodı
 Bu Ebū'l-Maḫcen nihānī söylenür / Kendü nefsiyle sözün eylenür
 Dir kesdiñ ol ellerim degdi puta / Ne revādur Aḫmed'üñ elin öpe
- 70 Şükr²¹ ider ol ḫāline guşşa yimez / Şāz olur anlara ḫiç nesne dimez
 Kesdiler ayaklarını hem anuñ / Mü'min iseñ yakıla cānuñ tenüñ
 Didi virüñ [105a] ol ayağı anlara / Kim varup secde kılurdu putlara
 İllere ḫükm eylediler kim vara / Kim alup otlar yaḳalar yerine
 Didi yanarsam revādur ben ğarīb / Zīrā aşluñda cezāyam ben ḫabīb
- 75 Ğurbet andan tāc u ḫaḫtdan ayruyam / Bu sebebden derde düşdüm şayruyam
 Ruḫlaruñ şem'ine çün pervāneyem / Yā Nebīyallāḫ ḳoñ beni yanayım
 Bu taraftan ḳurretü 'aynü'r-resül / Ya'nī kim ol mīve-i rūḫu'l-bütül
 Ol sa'ādet gülşeninüñ gülleri / Ol fūrāset bāğınıñ bülbülleri
 Cān içinde cān olan ol cānlara / Hūrī [vü] rıdvān dire cānānlara
- 80 Ḥavz-ı kevşer şerbetiniñ sāḳisi / [105b] Ol Hüseyñlen Ḥasan ki ikisi
 Ḥōcadan gelürler iken şems-vār / Gördiler kim ḫalk içinde fitne var
 Bir kişiden şordılar kim hey kişi / Di nedendür böyle ḫalkuñ çün işi
 Didi az yaşı içinde bir cüvān / Ḳan idüp hem serīka itmiş nāğehān
 Diñledi da'vāsını anuñ Resül / Şer'ile pes ḳatline ḫükm itdi ol
- 85 İşidüp ol iki server-i mu'in / Āḫ idüp derd ile kıldılar emīn
 Birbirine didiler gel varalum / Dedemüze varalum yalvaralum
 Ol zamān kim alup āzād eyleye / Anuñ ile bizi ḫōş şāz eyleye
 Uş saña irdi Hüseyñ ile Ḥasan / Ola kim sen ḳurtulasın [106a] sağ esen
 Anları kim gördi ta'zīm eyledi / Cānını şükrāne teslīm eyledi
- 90 Gördüğü demde Ḥasan anuñ yüzün / 'Aḳlı ğitdi yavı ḳaldı kendüsin
 Şandı oldur Hüseyñ-i şehriyār / Yire düşdi āḫ kıldı zār u zār

²¹ Metinde kelime "şükür" olarak geçmektedir.

- Yüzine şu sebdiler tura Hasan / Der Hüseyin kandasın cānım Hasan
 Seni şandum göricek ol oğlanı / Şöyle beñzetmişdir anı ol Ğanî
 Mescide irişdiler āh eyleyü / Girdiler Aḥmed katında ağlayu
- 95 Çün Resül işitdi sözlerin / Yaşa ğarḳ itdi mübārek gözlerin
 Ey ciger küşem imdi n'oldı ḥāl / [106b] Size kimse kıldı yā mekr [ü] āl
 Didiler dimedüñ mi yā Resül / Kim Hüseyin'e beñzer ise bir oğul
 Ol kişi uğrı ḥarāmî olmaya / Yavuz işler hergiz andan gelmeye
 Muştafā anlara döndi söyledi / Şimdi daḥı dimezem alın ben didi
- 100 Yā dede bu sözi sen dimeñ neden / Dutup aña bunca cevri itmeñ neden
 Anı çün Ḥaḳ şöyle beñzetmiş aña / Yüzlerin gören kişi ḳalır taña
 İmdi senden dilerüz kim biz hemîn / Ol ğarîbi ḳurtarasın yā Emîn
 Elin ayağın yerine ḳoyasın / Luṭf idüp aña du'ālar ḳılasın
 Yine ol cümle a'zāsı tamām / Bizim ile ola hem-rāh ol hümām
- 105 Aḥmed eydür yā Bilāl sen tırıgel / Ol cüvānu ḥaşmı ile al gel
 Vardı anları getürdi tez Bilāl / Şoralar kim nedür ḥāl u ḳāl
 Geldiler mescid içinde girdiler / [107a] Muştafā'ya 'izzet idüp tırdılar
 Gördiler kim n'ola seni ölmüş ol / Dīn yolında cān virmiş ölmüş ol
 Ebübekr tırdı yerinde söyledi / Bu ğarîbi baña bağışlañ didi
- 110 Ger uyar olursañuz siz bu söze / Yarın andan destġir olam size
 Görmediler bu sözi anlar revā / Ol nigāriñ ola derdine devā
 Tırdı yerinden 'Ömer kıldı ḥōş / Baña bağışlañ budur sözüm ḥōş
 Tıtmadılar sözün anuñ ey kibār / Tırıgeldi bu kezün 'Oşmān ey yār
 Didi geliñ baña bağışlañ anı / Size cennet vire luṭfindan Ğanî
- 115 Buña daḥı virmedi anlar rızā / Pes hemîn tırdı 'Aliyy-i Murtażā
 Bunlara ḥōş 'izz ü [107b] ikrām eyledi / Baña virüñ²² diyü ikrām eyledi
 Ḳılmadılar sözün anuñ ḳabül / Ḥāṭırı şındı bu oldı melül
 Tırdı andan şoñra faḥr-i kā'ināt / Ol Ḥabîb-i Ḥaḳ Resül-i mümkināt
 Server-i zībā katında ne ḥayrān olur / Ḥaddini gözler görüp ḥayrān olur
- 120 Ayak üstüne tırup virdi selām / Söyledi şirīn sözünü ḥōş kelām
 Server-i ser-tāc ol şirīn-nihād / Ol Muḥammed Muştafā ḥayru'l- 'ibād
 Didi kim ben sizi Ḥaḳ'dan dileyem / Rüz-ı maḥşerde şefā'at eyleyem

²² Kelime metinde "virdüñ" şeklinde geçiyor.

- Cennete girüp göresin rahatı / Nār içinde çekmeyesin zahmeti
 Bu cüvānı tek baña [108a] virün²³ didi / Yarın anda ecrini görüñ didi
- 125 Biz anı bağışlamazuz didiler / Kanlarımız anı komazuz didiler
 Kopardı aşhāb arasında bir fiğān / Ol fiğān gūş iden virüpdı cān
 Didi kim bu ne hāldir yā Resūl / Haq Resūli 'nūñ sözi olur kabūl
 Pes Hüseyinle Hasan kıldı nidā / Yoluña cānlar fidādur yā dede
 Var ise bunlar münāfıklardurur / Birbirine muvāfıklardurur
- 130 Anuñçün şındılar sözüñ senüñ / Bilmediler kadriñüz bunlar sizüñ
 Bu tefekkürdeyiken Aḥmed hemīn / Nāzil oldu aña Cebrā'īl-i emīn
 Yā Muhammed Haq selām eyler saña / Ol selām ile kelām eyler saña
 Didi Mi 'rāc gicesi tonlarını / [108b] Ol ḥabībim geyin anuñ varını
 Minberin meydāna iletsün didi / Çıkup anda ḥalka va 'z itsün didi
- 135 Ol cüvānuñ bindügi devesini / Minberüñ önünde çögersin anı
 Hem 'amāmesin burasın başına / Gülsün [ol] pervedigāruñ işine
 Sen du 'ā kıl Resūl-i muḥterem / Müstecāb ola du 'ā çün bī-riyem
 Ol deve²⁴ Haq kudretiyle söyleye / Vaşf-ı hālin saña tefsīr eyleye
 Minbere çıkdı münācāt eyledi / El getirüp 'arz-ı hācāt eyledi
- 140 Ol deve²⁵ aña söyledi kelām / 'İzzet idüip Aḥmed'e virdi selām
 Nuṭka geldi ḥōş şehādet eyledi / Hālini anda [109a] ḥikāyet eyledi
 Didi aña olasın sen yā Ḥabīb / Milk-i Şan 'ān 'dan gelürem ben ḡarīb
 Pādişāhı düşde gördi çün seni / Oḡlıyla saña gönderdi beni
 Tā ki gelüp ḥazretüñe ire ol / Ayaḡuñ tozına yüzün süre ol
- 145 Cān u dilden ḥizmetüñ bendedür / Kanıya gelsün göreyin kandadur
 Muştafā emr eyledi getürdiler / Minberüñ önünde anı yaturdılar
 Ol nigāri çünki böyle gördi ol / Taşa çaldı başını cān virdi ol
 Bu firākı görüp eḡān itdiler / Gözlerinüñ yaşların kan itdiler
 Peyk geldi ḥazrete [109b] eydür yā Resūl / Yā ḥabībī ağlama sen sākin ol
- 150 Kim saña Rabb 'iñ selām eyler didi / Dilesin benden ne kim diler didi
 Ger diler[se] ol cüvānı dirgürem / Cümle maḡşūdına anı irgürem
 Dileyen aşhābıñdan dīn serveri / Vireler 'ömrinden anlar her biri

²³ Kelime, metinde “virdün” şeklinde geçmektedir.

²⁴ Kelime metinde “dede” olarak geçmektedir.

²⁵ Kelime metinde “dede” olarak geçmektedir.

- Döndi aşhâbına Ahmed söyledi / Cebrâ'î'îñ sözlerin 'arz eyledi
 Güş idüp şevk ile anlar durdular / Kıyabildükleri miqdâr virdiler
 155 Faḥr-i 'âlem döndi eydür yâ 'Alî / Menba'ı lutf u keremsin yâ velî
 Niçün sen bu arada ṭurmaduñ / 'Ömrinüñ ba'zından aña virmediñ
 [110a] Didim 'ömrüm ne kadardur bilsem / Bu kadar 'ömrüm anuñ olsuñ disem
 Lîk mühlet vir sen baña gideyim / Dest-i namâz idüp vaşiyet ideyim
 Hem Ḥasan birle Ḥüseyn göreyin / Yüzüm âḥir yüzlerine süreyin
 160 Cānımı ḳurbān eyleyin ben hemîñ / Bākî 'ömrüm anuñ olsun yâ Mu'îñ
 Böyle diyüp söyler iken nāgehān / Ḥāş-ı peyk-i sulṭān-ı cihān
 Ḥaḳ selām eyler saña yâ Resûl / Cümle ḥācetleriñ oldu bil ḳabûl
 Ol 'Alî'nüñ ḥürmetine pâdişāh / Virdi 'ömrin aşhâbuñ İlāh
 Kendü ḳudret ḥazînesinden Girdgār / Aña altmış yıl 'ömür virdi ey yār
 165 Didi kim ḳılsun ḥabîbüm bir du'ā / Ol du'āsını anuñ ḳılam revā
 [110b] Çün Muḥammed el getir[d]i şāzumān / Didiler âmîñ zemîñ ü āsumān
 Ḥaḳ Te'ālā ḳudretinden ol nigār / Başını yirden götürdi şems-vār
 Ṭurdu yirinde şehādet eyledi / Kendü ḥālinden ḥikāyet eyledi
 Gördiler bu mu'cize'i ḥāş u 'ām / Didiler ḥōş eş-şalātu ve's-selām
 170 Minberinden indür dem ol ḥabîb / Ayağına düşdi Ebû'l-Maḥcen garîb
 Elin aldı Ahmed anuñ eline / Çok selām olsun aña vü āline
 Ol dem andan ḥōş Müslimān oldu ol / Guşşadan ḳurtulup ḥandān oldu ol²⁶
 Raḥmeten li'l-'ālemînsin şek degül / Senüñ içündür ḳamu ḥāl u ḳāl

Kaynakça

- Ahmed Cevdet. (1985). *Kıyas-ı enbiya ve tevarih-i hûlafa* C. 2. M. İz (Haz.). Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları.
- Ali, C. (2015). Sakîf şairleri. H. Güneş, (Çev.). *Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*, 6(11), 189-200.
- Alkan İspirli, S. (2017). Müellifi bilinmeyen bir eser: Hikâye-i mucizâtü'n-nebi. *IBAD Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi*, 2(2), 281-295.
- Bülbül, E. (2008). *Hız. Ali cenkleri üzerine bir tetkik (inceleme-metin)*. [Yüksek Lisans Tezi]. Sivas: Cumhuriyet Üniversitesi.
- ez-Ziriklî, H. (2002). *el-A'lâm* (15. baskı). Beyrut: Dâru'l-İlmi li'l-Melâyîn.

²⁶ Bu beyit, "Hâzâ Hikâyet-i Pâdişâh-ı San'â Mu'cizâtü'n-Nebî (AS)" başlıklı eserin 212. beytidir. Eserde bu beyitten sonra 11 beyit daha bulunmaktadır. Metin için bk. Gülay Karaman, agm., s. 120.

- İbn Hacer el-Askalânî, A. b. A. (2008). *el-İşâbe fî Temyîzi's-Şahâbe C. 12*. Abdullah b. Abdulmuhsin et-Turki (Thk.). Kahire: Merkez Hecer.
- Hikâyât*, Ankara Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi, Numara 06 Hk 1637/5.
- Hikâye-i Ebu'l-Mihcen*, Süleymaniye Kütüphanesi Yazma Bağışlar, Numara 04853-003.
- İbn Kuteybe. (1958). *eş-Şi'r ve's-şu'arâ' C. 1*. A. M. Şâkir (Thk.). Kahire: Dârü'l-Maârif.
- Kandehlevî, M. Y. (2010). *Hayâtü's-sahabe C. 2*. M. Koçinkağ (Çev.). İstanbul: Yasin Yayınevi.
- Karaman, G. (2019). Habîbî'nin mu'cizâtü'n-nebî mesnevisi. *Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi*, 66, 83-125.
- Kaya, D. (2021). *Kültürümüzde dinî ve cengî hikâyeler*. Ankara: AKM Başkanlığı Yay.
- Ocak, A. Y. (2010). *Kültür tarihi kaynağı olarak menâkıpnâmeler (metodolojik bir yaklaşım)*. Ankara: Türk Tarih Kurumu Yay.
- Talu, M. (1994). Ebû Mihcen es-Sekafî. *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi* (Cilt 10, s. 188). Ankara: TDV Yayınları.
- Türker, T. I. (2019). *İBB Atatürk kitaplığı mecmû'a-i kasâid ve rivâyât (inceleme-metin)*. [Yüksek Lisans Tezi]. Gaziantep: Gaziantep Üniversitesi.
- Yılmaz, N. (2020). Klasik Arap edebiyatında aykırı bir şair: Ebû Mihcen es-Sakafî. *Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 24(4), 1607-1615.

Çevrim İçi Kaynaklar

<https://kuran.diyanet.gov.tr> [Erişim Tarihi: 14.04.2025].

